

Magic Squares of Order 42 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure

Inder J. Taneja¹

Abstract

*Recently, the author constructed even order magic squares from orders 6 to 30 with different styles and models, for examples the order 20 is with 1616 magic squares, order 18 with 810 magic squares, etc. These can be seen at [31, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37]. The aim is to proceed for the further orders of magic squares. A systematic procedure to construct these magic squares is given. It is based on the magic squares of orders 4, 6, 8 etc. at **corners** and small blocks of **bordered magic rectangles** forming external borders. Then the internal borders are filled with previous known magic squares. For the orders multiples of 4, we can always write magic squares with equal sums of blocks of magic squares of order 4. This procedure is very helpful for the orders of type **2p**, where **p** is a prime number, for example, 14, 22, 26, 34, 38, etc. For the orders like 18, 30, 42, etc. we can make good external blocks with order 4, and for orders like 16, 20, 28, 32, etc. we can make good external borders of order 6, and so on. Based on this idea the author wrote even order magic squares up to order 38. For details refer [38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51]. This work is for the magic squares of order 42. This work brings only few of them. The complete list as pdf file is available at author's site [2].*

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012).
Also worked at Delhi University, India (1976-1978).
E-mail: ijtaneja@gmail.com; **Web-sites:** <http://inderjtaneja.com>; <http://numbers-magic.com>;
Twitter: @IJTANEJA; **Instagram:** @crazynumbers.

Contents

1 Introduction	3
2 Magic Squares of Order 42	4
2.1 Block-Wise and Bordered	5
2.2 Cornered Magic Squares of Order 4	10
2.3 Closed Border of Order 4	13
2.4 Cornered Magic Squares of Order 6	18
2.5 Closed Border of Order 6	23
2.6 Cornered Magic Squares of Order 8	25
2.7 Closed Border of Order 8	31
2.8 Cornered Magic Squares of Order 10	33
2.9 Closed Border of Order 10	47
2.10 Cornered Magic Squares of Order 12	51
2.11 Closed Border of Order 12	60
2.12 Equal Sums Magic Squares of Order 14	62
2.13 Closed Border of Order 14	65
2.14 Cornered Magic Squares of Order 16	71
2.15 Closed Border of Order 16	75
2.16 Cornered Magic Squares of Order 18	77
2.17 Closed Border of Order 18	83
2.18 Two Consecutive BMRs of Orders 20×20 and 22×22	84
3 Appendix	85
4 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers	86

1 Introduction

The magic sums of order n of consecutive numbers from 1 to n^2 is given by

$$S_{n \times n} := \frac{n \times (1 + n^2)}{2}, n \geq 3. \quad (1)$$

Recently, the author [31, 32, 33, 34, 35, 36, 37] constructed magic squares of even orders from 8 to 20 using **bordered magic rectangles**. This construction is based on two aspects:

- (i) Using **magic rectangles** or **bordered magic rectangles**.
- (ii) Using algebraic formula like $(a + b)^2, a \neq b$.

For the above magic squares no construction procedure is explained. The aim is to proceed further orders of magic squares. In this work, a systematic procedure to construct these magic squares is given. It is based on the magic squares and bordered magic rectangles (BMR) of orders 4, 6, 8 etc forming external borders. Then the internal borders are filled with previous known magic squares. For the orders multiples of 4, we can always write magic squares with equal sums blocks of magic squares of order 4. This procedure is very helpful for the orders of type **2p**, where **p** is a prime number, for examples, 14, 22, 26, 34, 38, etc. For the orders like 18, 30, etc., we can make good external blocks with order 4, and for orders like 16, 20, 28, 32, etc. we can make good external borders of order 6, and so on. There is no explanations for the orders 6, 8, 10 and 12. The real construction starts from the order 14.

The whole the work is done manually, without use of any programming language, except for the constructions of small blocks of **bordered magic rectangles**. This construction is based on the software due to H. While [1]. Later, these BRMs are readopted according to distribution of each magic square. The distribution of **magic squares** or **bordered magic rectangles** is based on **half-sequential** numbers. By **half-sequential** numbers we understand that the total numbers in each case are divided in two equal parts. The first part is one sequence and the second part is another sequence. Due to **half-sequential** numbers, it is not possible to construct all orders **bordered magic rectangles**. In Appendix 3, there are tables showing the existence of these **bordered magic rectangles** for **half-sequential**. For simplicity, we shall write **BMR** as **bordered magic rectangle**. This work is for order 40. The previous works can be seen at [38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51].

Remark 1. *The **bordered magic squares** and **bordered magic rectangles** are with the property that if we remove external borders in each case, still we are left with **bordered magic squares** and **bordered magic rectangles** respectively with sequential number*

*entries. The whole work is in figures instead of numbers. In the same magic square the **small equal figures** represents equal sums **magic squares** and/or equal sums **bordered magic rectangles**. Whole the work can also be done using only **magic rectangles** but as symmetry with previous work we preferred **bordered magic rectangles**.*

2 Magic Squares of Order 42

This section brings magic squares of order 42. There are total 1241 magic squares of order 42. Only few of there are given below in subsections. Complete list can be seen as pdf files attached in author's site [2]

Table with 42 columns and 42 rows of numbers, including headers for 'Inder J. Taneja', 'https://inderjtaneja.com/', 'https://numbers-magic.com/', '@NumbersMagic', and '37065'. The table contains a grid of numbers with various colored borders (blue, green, yellow, cyan) around specific cells and rows.

1020	Inder J. Taneja																		https://inderjtaneja.com/																		https://numbers-magic.com/																		@NumbersMagic																		37065
1740	7	15	1743	1728	2	35	1725	1745	1735	17	1756	32	1749	1757	1727	1755	24	1747	12	39	34	1761	31	13	1762	14	5	1544	232	1546	1536	217	197	1543	207	1542	224	1563	225	215	1564	37065																															
36	1718	52	57	69	1693	53	55	1690	61	73	63	1698	71	1703	1699	58	1722	1717	68	1719	50	1705	1691	1706	54	1700	1729	203	1522	241	247	1499	240	1527	1528	260	252	1520	1493	261	1562	37065																															
1742	45	1658	95	86	1676	1685	1687	1657	92	1682	87	90	96	98	1660	1671	104	1662	1672	99	1683	1680	84	97	79	1720	23	211	248	1462	1468	273	277	302	298	1481	296	1478	1490	1517	1554	37065																															
1732	51	1664	118	122	1631	1633	130	114	1636	119	1638	117	133	1654	1652	1656	1655	123	1649	1640	112	1637	126	120	101	1714	33	1547	253	291	314	311	1445	327	1448	332	1434	1449	1474	1512	218	37065																															
21	1695	77	115	150	1623	147	138	153	1608	141	140	1617	152	1622	1610	1605	1621	1616	1620	1619	158	154	156	1650	1688	70	1744	1532	265	282	318	346	355	1418	1430	333	1413	1447	1483	1500	233	37065																															
1	44	81	1641	159	174	167	170	1594	1589	1592	169	1599	1586	163	161	175	1597	178	180	1588	1600	1603	1606	124	1684	1721	1764	198	1497	1480	1435	1427	370	1405	1397	358	338	330	285	268	1567	37065																															
1739	1723	106	131	1614	1601	188	181	1579	1570	184	1574	1573	1576	1583	187	1582	185	193	194	1575	196	164	151	1634	1659	42	26	231	249	1489	1437	343	363	1386	379	1402	1422	328	276	1516	1534	37065																															
11	1724	102	1644	1626	1593	1577	1584	186	195	1581	191	192	189	182	1578	183	1580	1572	1571	190	1569	172	139	121	1663	41	1754	1529	251	1491	326	334	366	377	1388	1399	1431	1439	274	1514	236	37065																															
1738	64	1677	136	137	162	1598	1595	171	176	173	1596	166	179	1602	1604	1590	168	1587	1585	177	165	1591	1628	1629	88	1701	27	1549	1494	1461	310	349	1398	1383	382	367	1416	1455	304	271	216	37065																															
28	56	100	1630	1609	142	1618	1627	1612	157	1624	1625	148	1613	143	155	160	144	149	145	146	1607	1611	1615	135	1665	1709	1737	1539	257	288	1440	1412	1393	1374	391	372	353	325	1477	1508	226	37065																															
1759	1716	1674	1645	1643	134	132	1635	1651	129	1646	127	1648	1632	111	113	109	110	1642	116	125	1653	128	1639	1647	91	49	6	213	269	1486	315	337	1396	380	1385	369	1428	1450	279	1496	1552	37065																															
29	1689	1686	1670	1679	89	80	78	108	1673	83	1678	1675	1669	1667	105	94	1661	103	93	1666	82	85	1681	1668	107	76	1736	1560	259	283	1442	336	365	1378	387	1400	1429	323	1482	1506	205	37065																															
19	65	1713	1708	1696	72	1712	1710	75	1704	1692	1702	67	1694	62	66	1707	43	48	1697	46	1715	60	74	59	1711	47	1746	228	1502	286	313	1421	1403	1377	388	362	344	1452	1479	263	1537	37065																															
1760	1758	1750	22	37	1763	1730	40	20	30	1748	9	1733	16	8	38	10	1741	18	1753	1726	1731	4	1734	1752	3	1751	25	1553	267	292	329	348	1390	1380	385	375	1417	1436	1473	1498	212	37065																															
1152	624	1154	1144	609	589	1151	599	1150	616	1171	617	607	1172	967	956	958	960	976	978	810	808	806	804	790	788	786	968	1561	1507	294	1458	1426	359	1387	378	1406	339	307	1471	258	204	37065																															
595	1130	633	639	1107	632	1135	1136	652	644	1128	1101	653	1170	803	869	866	902	895	898	865	889	876	841	925	836	928	962	1531	1503	1464	1456	1414	357	383	1382	1408	351	309	301	262	234	37065																															
603	640	1070	1076	665	669	694	690	1089	688	1086	1098	1125	1162	801	897	873	891	894	872	868	878	887	930	845	920	835	964	1559	254	1475	1460	1409	371	384	1381	1394	356	305	290	1511	206	37065																															
1155	645	683	706	703	1053	719	1056	724	1042	1057	1082	1120	610	799	864	892	874	871	893	901	888	877	838	922	843	927	966	220	1526	300	1459	1425	1401	381	1384	364	340	306	1465	239	1545	37065																															
1140	657	674	710	738	747	1026	1038	725	1021	1055	1091	1108	625	795	900	899	863	870	867	896	875	890	926	919	846	839	970	1551	1521	1466	319	1420	374	389	1376	1391	345	1446	299	244	214	37065																															
590	1105	1088	1043	1035	762	1013	1005	750	730	722	677	660	1175	793	884	881	853	914	854	910	907	857	923	844	921	842	972	208	264	1476	1453	1424	376	390	1375	1389	341	312	289	1501	1557	37065																															
623	641	1083	1045	735	755	776	989	1010	1030	720	682	1124	1142	785	885	880	856	861	906	903	860	909	837	840	929	924	980	235	1523	295	1444	1423	1392	1379	386	373	342	321	1470	242	1530	37065																															
1137	643	1099	718	726	758	769	996	1007	1039	1047	666	1122	628	963	879	886	913	904	859	862	905	852	829	937	824	940	802	230	246	1487	308	354	1404	392	1373	361	1411	1457	278	1519	1535	37065																															
1157	1102	1069	702	741	1006	991	774	759	1024	1063	696	663	608	965	882	883	908	851	911	855	858	912	942	833	932	823	800	1565	1509	1484	1441	350	1407	360	368	1395	1415	324	281	256	200	37065																															
1147	649	680	1048	1020	1001	982	783	764	745	717	1085	1116	618	969	813	954	947	814	950	817	847	918	826	832	933	939	796	227	1495	280	322	352	1410	347	335	1432	1419	1443	1485	270	1538	37065																															
605	661	1094	707	729	1004	772	993	761	1036	1058	671	1104	1160	971	816	943	820	946	821	949	917	848	935	934	831	830	794	209	1510	293	316	1454	320	1438	317	1433	331	1451	1472	255	1556	37065																															
1168	651	675	1050	728	757	986	779	1008	1037	715	1090	1114	597	973	953	822	945	819	944	812	916	849	938	931	834	827	792	1566	250	275	297	1492	1488	1463	1467	284	1469	287	303	1515	199	37065																															
620	1110	678	705	1029	1011	985	780	754	736	1060	1087	655	1145	974	948	811	818	951	815	952	850	915	825	828	941	936	791	210	1504	1524	1518	266	1525	238	237	1505	1513	245	272	243	1555	37065																															
1161	659	684	721	740	998	988	777	767	1025	1044	1081	1106	604	797	809	807	805	789	787	955	957	959	961	975	977	979	798	201	1533	219	229	1548	1568	222	1558	223	1541	202	1540	1550	221	37065																															
1169	1115	686	1066	1034	751	995	770	1014	731	699	1079	650	596	1348	399	407	1351	1336	394	427	1333	1353	1343	409	1364	424	1357	1365	1335	1363	416	1355	404	431	426	1369	423	405	1370	406	397	37065																															
1139	1111	1072	1064	1022	749	775	990	1016	743	701	693	654	626	428	1326	444	449	461	1301	445	447	1298	453	465	455	1306	463	1311	1307	450	1330	1325	460	1327	442	1313	1299	1314	446	1308	1337	37065																															
1167	646	1097	1068	1017	763	994	771	1002	748	697	668	1119	598	1350	437	1266	487	478	1284	1293	1295	1265	484	1290	479	482	488	490	1268	1279	496	1270	1280	491	1291	1288	476	489	471	1328	415	37065																															
612	1134	692	1067	1033	1009	773	992	756	732	698	1073	631	1153	1340	443	1272	510	514	1239	1241	522	1263	1244	511	1246	509	525	1262	1260	1264	506	515	1257	1248	504	1245	518	512	493	1322	425	37065																															
1159	1129	1074	711	1028	766	781	984	999	737	1054	691	636	606	413	1303	469	507	542	1231	539	530	545	1216	533	532	1225	544	1230	1218	1213	1229	1224	1228	1227	550	546	548	1258	1296																																		

1041	Inder J. Taneja																					https://inderjtaneja.com/																					https://numbers-magic.com/																					@NumbersMagic																					37065
1740	7	15	1743	1728	2	35	1725	1745	1735	17	1756	32	1749	1757	1727	1755	24	1747	12	39	34	1761	31	13	1762	14	5	1544	232	1546	1536	217	197	1543	207	1542	224	1563	225	215	1564	37065																																											
36	1718	52	57	69	1693	53	55	1690	61	73	63	1698	71	1703	1699	58	1722	1717	68	1719	50	1705	1691	1706	54	1700	1729	203	1522	241	247	1499	240	1527	1528	260	252	1520	1493	261	1562	37065																																											
1742	45	1658	95	86	1676	1685	1687	1657	92	1682	87	90	96	98	1660	1671	104	1662	1672	99	1683	1680	84	97	79	1720	23	211	248	1462	1468	273	277	302	298	1481	296	1478	1490	1517	1554	37065																																											
1732	51	1664	118	122	1631	1633	130	114	1636	119	1638	117	133	1654	1652	1656	1655	123	1649	1640	112	1637	126	120	101	1714	33	1547	253	291	314	311	1445	327	1448	332	1434	1449	1474	1512	218	37065																																											
21	1695	77	115	150	1623	147	138	153	1608	141	140	1617	152	1622	1610	1605	1621	1616	1620	1619	158	154	156	1650	1688	70	1744	1532	265	282	318	346	355	1418	1430	333	1413	1447	1483	1500	233	37065																																											
1	44	81	1641	159	174	167	170	1594	1589	1592	169	1599	1586	163	161	175	1597	178	180	1588	1600	1603	1606	124	1684	1721	1764	198	1497	1480	1435	1427	370	1405	1397	358	338	330	285	268	1567	37065																																											
1739	1723	106	131	1614	1601	188	181	1579	1570	184	1574	1573	1576	1583	187	1582	185	193	194	1575	196	164	151	1634	1659	42	26	231	249	1489	1437	343	363	1386	379	1402	1422	328	276	1516	1534	37065																																											
11	1724	102	1644	1626	1593	1577	1584	186	195	1581	191	192	189	182	1578	183	1580	1572	1571	190	1569	172	139	121	1663	41	1754	1529	251	1491	326	334	366	377	1388	1399	1431	1439	274	1514	236	37065																																											
1738	64	1677	136	137	162	1598	1595	171	176	173	1596	166	179	1602	1604	1590	168	1587	1585	177	165	1591	1628	1629	88	1701	27	1549	1494	1461	310	349	1398	1383	382	367	1416	1455	304	271	216	37065																																											
28	56	100	1630	1609	142	1618	1627	1612	157	1624	1625	148	1613	143	155	160	144	149	145	146	1607	1611	1615	135	1665	1709	1737	1539	257	288	1440	1412	1393	1374	391	372	353	325	1477	1508	226	37065																																											
1759	1716	1674	1645	1643	134	132	1635	1651	129	1646	127	1648	1632	111	113	109	110	1642	116	125	1653	128	1639	1647	91	49	6	213	269	1486	315	337	1396	380	1385	369	1428	1450	279	1496	1552	37065																																											
29	1689	1686	1670	1679	89	80	78	108	1673	83	1678	1675	1669	1667	105	94	1661	103	93	1666	82	85	1681	1668	107	76	1736	1560	259	283	1442	336	365	1378	387	1400	1429	323	1482	1506	205	37065																																											
19	65	1713	1708	1696	72	1712	1710	75	1704	1692	1702	67	1694	62	66	1707	43	48	1697	46	1715	60	74	59	1711	47	1746	228	1502	286	313	1421	1403	1377	388	362	344	1452	1479	263	1537	37065																																											
1760	1758	1750	22	37	1763	1730	40	20	30	1748	9	1733	16	8	38	10	1741	18	1753	1726	1731	4	1734	1752	3	1751	25	1553	267	292	329	348	1390	1380	385	375	1417	1436	1473	1498	212	37065																																											
1152	624	1154	1144	609	589	1151	599	1150	616	1171	617	607	1172	967	956	958	960	976	978	810	808	806	804	790	788	786	968	1561	1507	294	1458	1426	359	1387	378	1406	339	307	1471	258	204	37065																																											
595	1130	633	639	1107	632	1135	1136	652	644	1128	1101	653	1170	803	943	934	936	951	953	832	830	828	815	813	811	944	962	1531	1503	1464	1456	1414	357	383	1382	1408	351	309	301	262	234	37065																																											
603	640	1070	1076	665	669	694	690	1089	688	1086	1098	1125	1162	801	827	923	916	918	930	850	848	846	836	834	924	938	964	1559	254	1475	1460	1409	371	384	1381	1394	356	305	290	1511	206	37065																																											
1155	645	683	706	703	1053	719	1056	724	1042	1057	1082	1120	610	799	824	845	858	852	912	914	901	863	903	857	920	941	966	220	1526	300	1459	1425	1401	381	1384	364	340	306	1465	239	1545	37065																																											
1140	657	674	710	738	747	1026	1038	725	1021	1055	1091	1108	625	795	823	843	855	888	881	886	880	878	882	910	922	942	970	1551	1521	1466	319	1420	374	389	1376	1391	345	1446	299	244	214	37065																																											
590	1105	1088	1043	1035	762	1013	1005	750	730	722	677	660	1175	793	818	839	856	871	895	869	897	898	865	909	926	947	972	208	264	1476	1453	1424	376	390	1375	1389	341	312	289	1501	1557	37065																																											
623	641	1083	1045	735	755	776	989	1010	1030	720	682	1124	1142	785	816	833	861	893	891	873	876	890	872	904	932	949	980	235	1523	295	1444	1423	1392	1379	386	373	342	321	1470	242	1530	37065																																											
1137	643	1099	718	726	758	769	996	1007	1039	1047	666	1122	628	963	939	921	911	866	874	892	889	875	899	854	844	826	802	230	246	1487	308	354	1404	392	1373	361	1411	1457	278	1519	1535	37065																																											
1157	1102	1069	702	741	1006	991	774	759	1024	1063	696	663	608	965	940	925	906	900	870	896	868	867	894	859	840	825	800	1565	1509	1484	1441	350	1407	360	368	1395	1415	324	281	256	200	37065																																											
1147	649	680	1048	1020	1001	982	783	764	745	717	1085	1116	618	969	945	927	905	877	884	879	885	887	883	860	838	820	796	227	1495	280	322	352	1410	347	335	1432	1419	1443	1485	270	1538	37065																																											
605	661	1094	707	729	1004	772	993	761	1036	1058	671	1104	1160	971	946	928	908	913	853	851	864	902	862	907	837	819	794	209	1510	293	316	1454	320	1438	317	1433	331	1451	1472	255	1556	37065																																											
1168	651	675	1050	728	757	986	779	1008	1037	715	1090	1114	597	973	948	841	849	847	835	915	917	919	929	931	842	817	792	1566	250	275	297	1492	1488	1463	1467	284	1469	287	303	1515	199	37065																																											
620	1110	678	705	1029	1011	985	780	754	736	1060	1087	655	1145	974	821	831	829	814	812	933	935	937	950	952	954	822	791	210	1504	1524	1518	266	1525	238	237	1505	1513	245	272	243	1555	37065																																											
1161	659	684	721	740	998	988	777	767	1025	1044	1081	1106	604	797	809	807	805	789	787	955	957	959	961	975	977	979	798	201	1533	219	229	1548	1568	222	1558	223	1541	202	1540	1550	221	37065																																											
1169	1115	686	1066	1034	751	995	770	1014	731	699	1079	650	596	1348	399	407	1351	1336	394	427	1333	1353	1343	409	1364	424	1357	1365	1335	1363	416	1355	404	431	426	1369	423	405	1370	406	397	37065																																											
1139	1111	1072	1064	1022	749	775	990	1016	743	701	693	654	626	428	1326	444	449	461	1301	445	447	1298	453	465	455	1306	463	1311	1307	450	1330	1325	460	1327	442	1313	1299	1314	446	1308	1337	37065																																											
1167	646	1097	1068	1017	763	994	771	1002	748	697	668	1119	598	1350	437	1266	487	478	1284	1293	1295	1265	484	1290	479	482	488	490	1268	1279	496	1270	1280	491	1291	1288	476	489	471	1328	415	37065																																											
612	1134	692	1067	1033	1009	773	992	756	732	698	1073	631	1153	1340	443	1272	510	514	1239	1241	522	1263	1244	511	1246	509	525	1262	1260	1264	506	515	1257	1248	504	1245	518	512	493	1322	425	37065																																											
1159	1129	1074	711	1028	766	781	984	999	737	1054	691	636	606	413	1303	469	507	542	1231	539	530	545	1216	533	532	1225	544	1230	1218	1213	1229	1224	1228	1227	550	546																																																	

2.14 Cornered Magic Squares of Order 16

1046		Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic																37065
1429	1416	1418	1420	1439	1441	1443	350	348	346	344	327	325	323	321	1430	20	10	1744	7	11	1742	1763	1743	24	1761	1301	1288	1290	1292	1311	1313	1315	478	476	474	472	455	453	451	449	1302	37065																								
343	1401	1390	1392	1394	1410	1412	376	374	372	370	356	354	352	1402	1422	1757	30	1740	1727	34	1738	40	1723	28	8	471	1273	1262	1264	1266	1282	1284	504	502	500	498	484	482	480	1274	1294	37065																								
341	369	1377	1368	1370	1385	1387	398	396	394	381	379	377	1378	1396	1424	3	1739	58	1711	1713	51	1712	50	26	1762	469	497	1249	1240	1242	1257	1259	526	524	522	509	507	505	1250	1268	1296	37065																								
338	367	393	1357	416	1352	1364	1350	414	412	402	400	1358	1372	1398	1427	1748	31	60	65	1702	69	1694	1705	1734	17	466	495	521	1229	544	1224	1236	1222	542	540	530	528	1230	1244	1270	1299	37065																								
337	365	390	411	1341	1336	1347	430	428	419	417	1342	1354	1375	1400	1428	1747	1732	46	64	1685	80	1701	1719	33	18	465	493	518	539	1213	1208	1219	558	556	547	545	1214	1226	1247	1272	1300	37065																								
332	361	389	409	426	1329	1326	440	438	432	1330	1339	1356	1376	1404	1433	14	32	1706	1695	78	1687	70	59	1733	1751	460	489	517	537	554	1201	1198	568	566	560	1202	1211	1228	1248	1276	1305	37065																								
330	359	384	405	425	437	1324	1321	444	441	1328	1340	1360	1381	1406	1435	15	39	45	1704	79	1686	61	1720	1726	1750	458	487	512	533	553	565	1196	1193	572	569	1200	1212	1232	1253	1278	1307	37065																								
328	351	382	399	420	431	442	443	1322	1323	1334	1345	1366	1383	1414	1437	13	1722	1710	66	75	1690	1699	55	43	1752	456	479	510	527	548	559	570	571	1194	1195	1206	1217	1238	1255	1286	1309	37065																								
1423	1397	1373	1355	1338	1332	445	448	1317	1320	433	427	410	392	368	342	1749	1724	57	1697	1689	76	68	1708	41	16	1295	1269	1245	1227	1210	1204	573	576	1189	1192	561	555	538	520	496	470	37065																								
1425	1399	1374	1359	1343	1331	1319	1318	447	446	434	422	406	391	366	340	1760	37	1718	67	1688	77	1698	47	1728	5	1297	1271	1246	1231	1215	1203	1191	1190	575	574	562	550	534	519	494	468	37065																								
1426	1403	1379	1361	1344	435	439	1325	1327	1333	436	421	404	386	362	339	1746	29	1709	1693	1692	73	72	56	1736	19	1298	1275	1251	1233	1216	563	567	1197	1199	1205	564	549	532	514	490	467	37065																								
1431	1405	1380	1362	423	429	418	1335	1337	1346	1348	424	403	385	360	334	9	44	49	1703	74	1691	62	1716	1721	1756	1303	1277	1252	1234	551	557	546	1207	1209	1218	1220	552	531	513	488	462	37065																								
1432	1407	1382	407	1349	413	401	415	1351	1353	1363	1365	408	383	358	333	1764	1729	1717	71	63	1696	1700	48	36	1	1304	1279	1254	535	521	541	529	543	1223	1225	1235	1237	536	511	486	461	37065																								
1434	1408	387	397	395	380	378	1367	1369	1371	1384	1386	1388	388	357	331	12	1730	1715	54	52	1714	53	1707	35	1753	1306	1280	515	525	523	508	506	1239	1241	1243	1256	1258	1260	516	485	459	37065																								
1436	363	375	373	371	355	353	1389	1391	1393	1395	1409	1411	1413	364	329	1759	1737	25	38	1731	27	1725	42	1735	6	1308	491	503	501	499	483	481	1261	1263	1265	1267	1281	1283	1285	492	457	37065																								
335	349	347	345	326	324	322	1415	1417	1419	1421	1438	1440	1442	1444	336	4	1755	21	1758	1754	23	2	22	1741	1745	463	477	475	473	454	452	450	1287	1289	1291	1293	1310	1312	1314	1316	464	37065																								
260	1517	243	1508	1507	254	255	253	1509	1520	1506	249	1524	252	1519	244	923	916	918	930	850	848	846	836	834	924	100	1677	83	1668	1667	94	95	93	1669	1680	1666	89	1684	92	1679	84	37065																								
250	270	1499	271	1492	272	279	1482	1484	277	269	284	1489	1490	1497	1515	845	907	902	913	864	862	853	851	908	920	90	110	1659	111	1652	112	119	1642	1644	117	109	124	1649	1650	1657	1675	37065																								
1504	1500	298	300	286	1466	285	1470	297	1478	1469	289	1477	1475	265	261	843	860	895	892	874	872	866	896	905	922	1664	1660	138	140	126	1626	125	1630	137	1638	1629	129	1637	1635	105	101	37065																								
247	1487	1471	305	304	1455	1464	306	1457	307	1453	1463	311	294	278	1518	839	859	871	890	887	878	875	894	906	926	87	1647	1631	145	144	1615	1624	146	1617	147	1613	1623	151	134	118	1678	37065																								
251	274	1473	1462	1445	318	319	315	1449	1448	1452	314	303	292	1491	1514	833	854	865	876	877	888	889	900	911	932	91	114	1633	1622	1605	158	159	155	1609	1608	1612	154	143	132	1651	1674	37065																								
1502	1498	291	309	320	1447	1446	1450	316	317	313	1451	1456	1474	267	263	921	904	897	879	882	883	886	868	861	844	1662	1658	131	149	160	1607	1606	1610	156	157	153	1611	1616	1634	107	103	37065																								
1523	280	1472	1454	1461	310	301	1459	308	1458	312	302	1460	293	1485	242	925	909	898	885	884	881	880	867	856	840	1683	120	1632	1614	1621	150	141	1619	148	1618	152	142	1620	133	1645	82	37065																								
1503	1483	290	1465	1479	299	1480	295	1468	287	296	1476	288	1467	282	262	927	910	869	873	891	893	899	870	855	838	1663	1643	130	1625	1639	139	1640	135	1628	127	136	1636	128	1627	122	102	37065																								
264	268	266	1494	273	1493	1486	283	281	1488	1496	1481	276	275	1495	1501	928	857	863	852	901	903	912	914	858	837	104	108	106	1654	113	1653	1646	123	121	1648	1656	1641	116	115	1655	1661	37065																								
1521	248	1522	257	258	1511	1510	1512	256	245	259	1516	241	1513	246	1505	841	849	847	835	915	917	919	929	931	842	1681	88	1682	97	98	1671	1670	1672	96	85	99	1676	81	1673	86	1665	37065																								
1045	1032	1034	1036	1055	1057	1059	734	732	730	728	711	709	707	705	1046	180	170	1584	167	171	1582	1603	1583	184	1601	1173	1160	1162	1164	1183	1185	1187	606	604	602	600	583	581	579	577	1174	37065																								
727	1017	1006	1008	1010	1026	1028	760	758	756	754	740	738	736	1018	1038	1597	190	1580	1567	194	1578	200	1563	188	168	599	1145	1134	1136	1138	1154	1156	632	630	628	626	612	610	608	1146	1166	37065																								
725	753	993	984	986	1001	1003	782	780	778	765	763	761	994	1012	1040	163	1579	218	1551	1553	211	1552	210	186	1602	597	625	1121	1112	1114	1129	1131	654	652	650	637	635	633	1122	1140	1168	37065																								
722	751	777	973	800	968	980	966	798	796	786	784	974	988	1014	1043	1588	191	220	225	1542	229	1534	1545	1574	177	594	623	649	1101	672	1096	1108	1094	670	668	658	656	1102	1116	1142	1171	37065																								
721	749	774	795	957	952	963	814	812	803	801	958	970	991	1016	1044	1587	1572	206	224	1525	240	1541	1559	193	178	593	621	646	667	1085	1080	1091	686	684	675	673	1086	1098	1119	1144	1172	37065																								
716	745	773	793	810	945	942	824	822	816	946	955	972	992	1020	1049	174	192	1546	1535	238	1527	230	219	1573	1591	588	617	645	665	682	1073	1070	696	694	688	1074	1083	1100	1120	1148	1177	37065																								
714	743	768	789	809	821	940	937	828	825	944	956	976	997	1022	1051	175	199	205	1544	239	1526	221	1560	1566	1590	5																																								

1068		Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										37065
1440	1438	323	1444	324	326	395	398	1371	1366	1422	1420	341	1426	342	344	20	10	1744	7	11	1742	1763	1743	24	1761	1312	1310	451	1316	452	454	523	526	1243	1238	1294	1292	469	1298	470	472	37065
322	337	1430	331	1432	1443	1372	403	1362	393	340	355	1412	349	1414	1425	1757	30	1740	1727	34	1738	40	1723	28	8	450	465	1302	459	1304	1315	1244	531	1234	521	468	483	1284	477	1286	1297	37065
328	332	1431	338	1429	1437	396	1361	404	1369	346	350	1413	356	1411	1419	3	1739	58	1711	1713	51	1712	50	26	1762	456	460	1303	466	1301	1309	524	1233	532	1241	474	478	1285	484	1283	1291	37065
330	1434	333	1428	335	1435	1365	1364	401	400	348	1416	351	1410	353	1417	1748	31	60	65	1702	69	1694	1705	1734	17	458	1306	461	1300	463	1307	1237	1236	529	528	476	1288	479	1282	481	1289	37065
1436	1427	336	1433	334	329	1368	402	1363	397	1418	1409	354	1415	352	347	1747	1732	46	64	1685	80	1701	1719	33	18	1308	1299	464	1305	462	457	1240	530	1235	525	1290	1281	482	1287	480	475	37065
1439	327	1442	321	1441	325	399	1367	394	1370	1421	345	1424	339	1423	343	14	32	1706	1695	78	1687	70	59	1733	1751	1311	455	1314	449	1313	453	527	1239	522	1242	1293	473	1296	467	1295	471	37065
431	1336	432	1329	1332	435	447	1320	441	1322	407	1360	408	1353	1356	411	15	39	45	1704	79	1686	61	1720	1726	1750	559	1208	560	1201	1204	563	575	1192	569	1194	535	1232	536	1225	1228	539	37065
434	439	1325	1328	438	1331	442	1321	448	1319	410	415	1349	1352	414	1355	13	1722	1710	66	75	1690	1699	55	43	1752	562	567	1197	1200	566	1203	570	1193	576	1191	538	543	1221	1224	542	1227	37065
1335	1326	440	437	1327	430	1324	443	1318	445	1359	1350	416	413	1351	406	1749	1724	57	1697	1689	76	68	1708	41	16	1207	1198	568	565	1199	558	1196	571	1190	573	1231	1222	544	541	1223	534	37065
1330	429	1333	436	433	1334	1317	446	1323	444	1354	405	1357	412	409	1358	1760	37	1718	67	1688	77	1698	47	1728	5	1202	557	1205	564	561	1206	1189	574	1195	572	1226	533	1229	540	537	1230	37065
1386	1384	377	1390	378	380	419	422	1347	1342	1404	1402	359	1408	360	362	1746	29	1709	1693	1692	73	72	56	1736	19	1258	1256	505	1262	506	508	547	550	1219	1214	1276	1274	487	1280	488	490	37065
376	391	1376	385	1378	1389	1348	427	1338	417	358	373	1394	367	1396	1407	9	44	49	1703	74	1691	62	1716	1721	1756	504	519	1248	513	1250	1261	1220	555	1210	545	486	501	1266	495	1268	1279	37065
382	386	1377	392	1375	1383	420	1337	428	1345	364	368	1395	374	1393	1401	1764	1729	1717	71	63	1696	1700	48	36	1	510	514	1249	520	1247	1255	548	1209	556	1217	492	496	1267	502	1265	1273	37065
384	1380	387	1374	389	1381	1341	1340	425	424	366	1398	369	1392	371	1399	12	1730	1715	54	52	1714	53	1707	35	1753	512	1252	515	1246	517	1253	1213	1212	553	552	494	1270	497	1264	499	1271	37065
1382	1373	390	1379	388	383	1344	426	1339	421	1400	1391	372	1397	370	365	1759	1737	25	38	1731	27	1725	42	1735	6	1254	1245	518	1251	516	511	1216	554	1211	549	1272	1263	500	1269	498	493	37065
1385	381	1388	375	1387	379	423	1343	418	1346	1403	363	1406	357	1405	361	4	1755	21	1758	1754	23	2	22	1741	1745	1257	509	1260	503	1259	507	551	1215	546	1218	1275	491	1278	485	1277	489	37065
260	1517	243	1508	1507	254	255	253	1509	1520	1506	249	1524	252	1519	244	923	916	918	930	850	848	846	836	834	924	100	1677	83	1668	1667	94	95	93	1669	1680	1666	89	1684	92	1679	84	37065
250	270	1499	271	1492	272	279	1482	1484	277	269	284	1489	1490	1497	1515	845	907	902	913	864	862	853	851	908	920	90	110	1659	111	1652	112	119	1642	1644	117	109	124	1649	1650	1657	1675	37065
1504	1500	298	300	286	1466	285	1470	297	1478	1469	289	1477	1475	265	261	843	860	895	892	874	872	866	896	905	922	1664	1660	138	140	126	1626	125	1630	137	1638	1629	129	1637	1635	105	101	37065
247	1487	1471	305	304	1455	1464	306	1457	307	1453	1463	311	294	278	1518	839	859	871	890	887	878	875	894	906	926	87	1647	1631	145	144	1615	1624	146	1617	147	1613	1623	151	134	118	1678	37065
251	274	1473	1462	1445	318	319	315	1449	1448	1452	314	303	292	1491	1514	833	854	865	876	877	888	889	900	911	932	91	114	1633	1622	1605	158	159	155	1609	1608	1612	154	143	132	1651	1674	37065
1502	1498	291	309	320	1447	1446	1450	316	317	313	1451	1456	1474	267	263	921	904	897	879	882	883	886	868	861	844	1662	1658	131	149	160	1607	1606	1610	156	157	153	1611	1616	1634	107	103	37065
1523	280	1472	1454	1461	310	301	1459	308	1458	312	302	1460	293	1485	242	925	909	898	885	884	881	880	867	856	840	1683	120	1632	1614	1621	150	141	1619	148	1618	152	142	1620	133	1645	82	37065
1503	1483	290	1465	1479	299	1480	295	1468	287	296	1476	288	1467	282	262	927	910	869	873	891	893	899	870	855	838	1663	1643	130	1625	1639	139	1640	135	1628	127	136	1636	128	1627	122	102	37065
264	268	266	1494	273	1493	1486	283	281	1488	1496	1481	276	275	1495	1501	928	857	863	852	901	903	912	914	858	837	104	108	106	1654	113	1653	1646	123	121	1648	1656	1641	116	115	1655	1661	37065
1521	248	1522	257	258	1511	1510	1512	256	245	259	1516	241	1513	246	1505	841	849	847	835	915	917	919	929	931	842	1681	88	1682	97	98	1671	1670	1672	96	85	99	1676	81	1673	86	1665	37065
1056	1054	707	1060	708	710	779	782	987	982	1038	1036	725	1042	726	728	180	170	1584	167	171	1582	1603	1583	184	1601	1184	1182	579	1188	580	582	651	654	1115	1110	1166	1164	597	1170	598	600	37065
706	721	1046	715	1048	1059	988	787	978	777	724	739	1028	733	1030	1041	1597	190	1580	1567	194	1578	200	1563	188	168	578	593	1174	587	1176	1187	1116	659	1106	649	596	611	1156	605	1158	1169	37065
712	716	1047	722	1045	1053	780	977	788	985	730	734	1029	740	1027	1035	163	1579	218	1551	1553	211	1552	210	186	1602	584	588	1175	594	1173	1181	652	1105	660	1113	602	606	1157	612	1155	1163	37065
714	1050	717	1044	719	1051	981	980	785	784	732	1032	735	1026	737	1033	1588	191	220	225	1542	229	1534	1545	1574	177	586	1178	589	1172	591	1179	1109	1108	657	656	604	1160	607	1154	609	1161	37065
1052	1043	720	1049	718	713	984	786	979	781	1034	1025	738	1031	736	731	1587	1572	206	224	1525	240	1541	1559	193	178	1180	1171	592	1177	590	585	1112	658	1107	653	1162	1153	610	1159	608	603	37065
1055	711	1058	705	1057	709	783	983	778	986	1037	729	1040	723	1039	727	174	192	1546	1535	238	1527	230	219	1573	1591	1183	583	1186	577	1185	581	655	1111	650	1114	1165	601	1168	595	1167	599	37065
815	952	816	945	948	819	831	936	825	938	791	976	792	969	972	795	175	199	205	1544	239	1526	221	1560	1566	1590	687	1080	688	1073	1076	69											

1072	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										37065	
423	1337	426	424	422	1345	1340	418	1346	1344	1374	392	1375	394	388	1372	20	10	1744	7	11	1742	1763	1743	24	1761	551	1209	554	552	550	1217	1212	546	1218	1216	1246	520	1247	522	516	1244	37065
1348	1331	1330	432	1335	429	1334	433	436	417	1376	1369	395	1368	398	389	1757	30	1740	1727	34	1738	40	1723	28	8	1220	1203	1202	560	1207	557	1206	561	564	545	1248	1241	523	1240	526	517	37065
1338	434	435	1333	430	1336	431	1332	1329	427	387	396	1370	397	1367	1378	3	1739	58	1711	1713	51	1712	50	26	1762	1210	562	563	1205	558	1208	559	1204	1201	555	515	524	1242	525	1239	1250	37065
421	428	1339	1341	1343	420	425	1347	419	1342	393	1373	390	1371	1377	391	1748	31	60	65	1702	69	1694	1705	1734	17	549	556	1211	1213	1215	548	553	1219	547	1214	521	1245	518	1243	1249	519	37065
1322	439	1328	441	1362	1360	401	1366	402	404	374	1390	371	1396	372	1392	1747	1732	46	64	1685	80	1701	1719	33	18	1194	567	1200	569	1234	1232	529	1238	530	532	502	1262	499	1268	500	1264	37065
442	448	1317	1323	400	415	1352	409	1354	1365	1395	385	1382	379	1384	370	14	32	1706	1695	78	1687	70	59	1733	1751	570	576	1189	1195	528	543	1224	537	1226	1237	1267	513	1254	507	1256	498	37065
1325	445	1320	440	406	410	1353	416	1351	1359	1389	380	1383	386	1381	376	15	39	45	1704	79	1686	61	1720	1726	1750	1197	573	1192	568	534	538	1225	544	1223	1231	1261	508	1255	514	1253	504	37065
444	1319	446	1321	408	1356	411	1350	413	1357	1387	1386	381	1380	383	378	13	1722	1710	66	75	1690	1699	55	43	1752	572	1191	574	1193	536	1228	539	1222	541	1229	1259	1258	509	1252	511	506	37065
438	1318	447	1327	1358	1349	414	1355	412	407	377	1379	384	1385	382	1388	1749	1724	57	1697	1689	76	68	1708	41	16	566	1190	575	1199	1230	1221	542	1227	540	535	505	1251	512	1257	510	1260	37065
1324	1326	437	443	1361	405	1364	399	1363	403	373	375	1394	369	1393	1391	1760	37	1718	67	1688	77	1698	47	1728	5	1196	1198	565	571	1233	533	1236	527	1235	531	501	503	1266	497	1265	1263	37065
352	1417	346	1415	345	1418	1411	356	328	1441	322	1439	321	1442	1435	332	1746	29	1709	1693	1692	73	72	56	1736	19	480	1289	474	1287	473	1290	1283	484	456	1313	450	1311	449	1314	1307	460	37065
351	1402	362	1405	364	358	1404	1414	327	1426	338	1429	340	334	1428	1438	9	44	49	1703	74	1691	62	1716	1721	1756	479	1274	490	1277	492	486	1276	1286	455	1298	466	1301	468	462	1300	1310	37065
1416	359	1398	368	1399	365	1406	349	1440	335	1422	1423	344	341	1430	325	1764	1729	1717	71	63	1696	1700	48	36	1	1288	487	1270	496	1271	493	1278	477	1312	463	1294	1295	472	469	1302	453	37065
355	1408	367	1397	366	1400	357	1410	331	1432	343	342	1421	1424	333	1434	12	1730	1715	54	52	1714	53	1707	35	1753	483	1280	495	1269	494	1272	485	1282	459	1304	471	470	1293	1296	461	1306	37065
1412	361	1403	360	1401	1407	363	353	1436	337	1427	336	1425	1431	339	329	1759	1737	25	38	1731	27	1725	42	1735	6	1284	489	1275	488	1273	1279	491	481	1308	465	1299	464	1297	1303	467	457	37065
1409	348	1419	350	1420	347	354	1413	1433	324	1443	326	1444	323	330	1437	4	1755	21	1758	1754	23	2	22	1741	1745	1281	476	1291	478	1292	475	482	1285	1305	452	1315	454	1316	451	458	1309	37065
260	1517	243	1508	1507	254	255	253	1509	1520	1506	249	1524	252	1519	244	923	916	918	930	850	848	846	836	834	924	100	1677	83	1668	1667	94	95	93	1669	1680	1666	89	1684	92	1679	84	37065
250	270	1499	271	1492	272	279	1482	1484	277	269	284	1489	1490	1497	1515	845	907	902	913	864	862	853	851	908	920	90	110	1659	111	1652	112	119	1642	1644	117	109	124	1649	1650	1657	1675	37065
1504	1500	298	300	286	1466	285	1470	297	1478	1469	289	1477	1475	265	261	843	860	895	892	874	872	866	896	905	922	1664	1660	138	140	126	1626	125	1630	137	1638	1629	129	1637	1635	105	101	37065
247	1487	1471	305	304	1455	1464	306	1457	307	1453	1463	311	294	278	1518	839	859	871	890	887	878	875	894	906	926	87	1647	1631	145	144	1615	1624	146	1617	147	1613	1623	151	134	118	1678	37065
251	274	1473	1462	1445	318	319	315	1449	1448	1452	314	303	292	1491	1514	833	854	865	876	877	888	889	900	911	932	91	114	1633	1622	1605	158	159	155	1609	1608	1612	154	143	132	1651	1674	37065
1502	1498	291	309	320	1447	1446	1450	316	317	313	1451	1456	1474	267	263	921	904	897	879	882	883	886	868	861	844	1662	1658	131	149	160	1607	1606	1610	156	157	153	1611	1616	1634	107	103	37065
1523	280	1472	1454	1461	310	301	1459	308	1458	312	302	1460	293	1485	242	925	909	898	885	884	881	880	867	856	840	1683	120	1632	1614	1621	150	141	1619	148	1618	152	142	1620	133	1645	82	37065
1503	1483	290	1465	1479	299	1480	295	1468	287	296	1476	288	1467	282	262	927	910	869	873	891	893	899	870	855	838	1663	1643	130	1625	1639	139	1640	135	1628	127	136	1636	128	1627	122	102	37065
264	268	266	1494	273	1493	1486	283	281	1488	1496	1481	276	275	1495	1501	928	857	863	852	901	903	912	914	858	837	104	108	106	1654	113	1653	1646	123	121	1648	1656	1641	116	115	1655	1661	37065
1521	248	1522	257	258	1511	1510	1512	256	245	259	1516	241	1513	246	1505	841	849	847	835	915	917	919	929	931	842	1681	88	1682	97	98	1671	1670	1672	96	85	99	1676	81	1673	86	1665	37065
807	953	810	808	806	961	956	802	962	960	990	776	991	778	772	988	180	170	1584	167	171	1582	1603	1583	184	1601	679	1081	682	680	678	1089	1084	674	1090	1088	1118	648	1119	650	644	1116	37065
964	947	946	816	951	813	950	817	820	801	992	985	779	984	782	773	1597	190	1580	1567	194	1578	200	1563	188	168	1092	1075	1074	688	1079	685	1078	689	692	673	1120	1113	651	1112	654	645	37065
954	818	819	949	814	952	815	948	945	811	771	780	986	781	983	994	163	1579	218	1551	1553	211	1552	210	186	1602	1082	690	691	1077	686	1080	687	1076	1073	683	643	652	1114	653	1111	1122	37065
805	812	955	957	959	804	809	963	803	958	777	989	774	987	993	775	1588	191	220	225	1542	229	1534	1545	1574	177	677	684	1083	1085	1087	676	681	1091	675	1086	649	1117	646	1115	1121	647	37065
938	823	944	825	978	976	785	982	786	788	758	1006	755	1012	756	1008	1587	1572	206	224	1525	240	1541	1559	193	178	1066	695	1072	697	1106	1104	657	1110	658	660	630	1134	627	1140	628	1136	37065
826	832	933	939	784	799	968	793	970	981	1011	769	998	763	1000	754	174	192	1546	1535	238	1527	230	219	1573	1591	698	704	1061	1067	656	671	1096	665	1098	1109	1139	641	1126	635	1128	626	37065
941	829	936	824	790	794	969	800	967	975	1005	764	999	770	997	760	175	199	205	1544	239	1526	221	1560																			

1093	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										37065	
1377	1368	1370	1387	1385	398	396	394	381	379	377	1378	359	362	1407	1402	20	10	1744	7	11	1742	1763	1743	24	1761	1249	1240	1242	1259	1257	526	524	522	509	507	505	1250	487	490	1279	1274	37065
384	1357	1352	414	1350	416	412	402	1364	400	1358	1381	1408	367	1398	357	1757	30	1740	1727	34	1738	40	1723	28	8	512	1229	1224	542	1222	544	540	530	1236	528	1230	1253	1280	495	1270	485	37065
390	411	424	418	1335	1348	1346	429	1337	423	1354	1375	1401	1397	368	364	3	1739	58	1711	1713	51	1712	50	26	1762	518	539	552	546	1207	1220	1218	557	1209	551	1226	1247	1273	1269	496	492	37065
389	1355	421	1330	1328	433	1334	434	436	1344	410	1376	360	1400	365	1405	1748	31	60	65	1702	69	1694	1705	1734	17	517	1227	549	1202	1200	561	1206	562	564	1216	538	1248	488	1272	493	1277	37065
393	409	422	432	447	1320	441	1322	1333	1343	1356	1372	1404	366	1399	361	1747	1732	46	64	1685	80	1701	1719	33	18	521	537	550	560	575	1192	569	1194	1205	1215	1228	1244	1276	494	1271	489	37065
382	1362	427	438	442	1321	448	1319	1327	1338	403	1383	363	1403	358	1406	14	32	1706	1695	78	1687	70	59	1733	1751	510	1234	555	566	570	1193	576	1191	1199	1210	531	1255	491	1275	486	1278	37065
1373	399	1345	440	1324	443	1318	445	1325	420	1366	392	351	1415	346	1418	15	39	45	1704	79	1686	61	1720	1726	1750	1245	527	1217	568	1196	571	1190	573	1197	548	1238	520	479	1287	474	1290	37065
1374	1359	1340	1326	1317	446	1323	444	439	425	406	391	1420	355	1410	345	13	1722	1710	66	75	1690	1699	55	43	1752	1246	1231	1212	1198	1189	574	1195	572	567	553	534	519	1292	483	1282	473	37065
1379	405	1339	1329	437	1332	431	1331	435	426	1360	386	348	1412	353	1417	1749	1724	57	1697	1689	76	68	1708	41	16	1251	533	1211	1201	565	1204	559	1203	563	554	1232	514	476	1284	481	1289	37065
1380	1361	1342	1347	430	417	419	1336	428	1341	404	385	1416	1409	356	349	1760	37	1718	67	1688	77	1698	47	1728	5	1252	1233	1214	1219	558	545	547	1208	556	1213	532	513	1288	1281	484	477	37065
1382	407	413	1351	415	1349	1353	1363	401	1365	408	383	1413	354	1411	352	1746	29	1709	1693	1692	73	72	56	1736	19	1254	535	541	1223	543	1221	1225	1235	529	1237	536	511	1285	482	1283	480	37065
387	397	395	378	380	1367	1369	1371	1384	1386	1388	388	347	350	1419	1414	9	44	49	1703	74	1691	62	1716	1721	1756	515	525	523	506	508	1239	1241	1243	1256	1258	1260	516	475	478	1291	1286	37065
339	1421	1424	334	342	1429	340	338	1430	1428	1440	326	1441	328	322	1438	1764	1729	1717	71	63	1696	1700	48	36	1	467	1293	1296	462	470	1301	468	466	1302	1300	1312	454	1313	456	450	1310	37065
1432	376	1390	373	1394	369	1395	1391	372	333	1442	332	329	1434	1435	323	12	1730	1715	54	52	1714	53	1707	35	1753	1304	504	1262	501	1266	497	1267	1263	500	461	1314	460	457	1306	1307	451	37065
1422	1389	375	1392	371	1396	370	374	1393	343	321	1433	1436	331	330	1444	1759	1737	25	38	1731	27	1725	42	1735	6	1294	1261	503	1264	499	1268	498	502	1265	471	449	1305	1308	459	458	1316	37065
337	344	341	1431	1423	336	1425	1427	335	1426	327	1439	324	1437	1443	325	4	1755	21	1758	1754	23	2	22	1741	1745	465	472	469	1303	1295	464	1297	1299	463	1298	455	1311	452	1309	1315	453	37065
260	1517	243	1508	1507	254	255	253	1509	1520	1506	249	1524	252	1519	244	923	916	918	930	850	848	846	836	834	924	100	1677	83	1668	1667	94	95	93	1669	1680	1666	89	1684	92	1679	84	37065
250	270	1499	271	1492	272	279	1482	1484	277	269	284	1489	1490	1497	1515	845	907	902	913	864	862	853	851	908	920	90	110	1659	111	1652	112	119	1642	1644	117	109	124	1649	1650	1657	1675	37065
1504	1500	298	300	286	1466	285	1470	297	1478	1469	289	1477	1475	265	261	843	860	895	892	874	872	866	896	905	922	1664	1660	138	140	126	1626	125	1630	137	1638	1629	129	1637	1635	105	101	37065
247	1487	1471	305	304	1455	1464	306	1457	307	1453	1463	311	294	278	1518	839	859	871	890	887	878	875	894	906	926	87	1647	1631	145	144	1615	1624	146	1617	147	1613	1623	151	134	118	1678	37065
251	274	1473	1462	1445	318	319	315	1449	1448	1452	314	303	292	1491	1514	833	854	865	876	877	888	889	900	911	932	91	114	1633	1622	1605	158	159	155	1609	1608	1612	154	143	132	1651	1674	37065
1502	1498	291	309	320	1447	1446	1450	316	317	313	1451	1456	1474	267	263	921	904	897	879	882	883	886	868	861	844	1662	1658	131	149	160	1607	1606	1610	156	157	153	1611	1616	1634	107	103	37065
1523	280	1472	1454	1461	310	301	1459	308	1458	312	302	1460	293	1485	242	925	909	898	885	884	881	880	867	856	840	1683	120	1632	1614	1621	150	141	1619	148	1618	152	142	1620	133	1645	82	37065
1503	1483	290	1465	1479	299	1480	295	1468	287	296	1476	288	1467	282	262	927	910	869	873	891	893	899	870	855	838	1663	1643	130	1625	1639	139	1640	135	1628	127	136	1636	128	1627	122	102	37065
264	268	266	1494	273	1493	1486	283	281	1488	1496	1481	276	275	1495	1501	928	857	863	852	901	903	912	914	858	837	104	108	106	1654	113	1653	1646	123	121	1648	1656	1641	116	115	1655	1661	37065
1521	248	1522	257	258	1511	1510	1512	256	245	259	1516	241	1513	246	1505	841	849	847	835	915	917	919	929	931	842	1681	88	1682	97	98	1671	1670	1672	96	85	99	1676	81	1673	86	1665	37065
993	984	986	1003	1001	782	780	778	765	763	761	994	743	746	1023	1018	180	170	1584	167	171	1582	1603	1583	184	1601	1121	1112	1114	1131	1129	654	652	650	637	635	633	1122	615	618	1151	1146	37065
768	973	968	798	966	800	796	786	980	784	974	997	1024	751	1014	741	1597	190	1580	1567	194	1578	200	1563	188	168	640	1101	1096	670	1094	672	668	658	1108	656	1102	1125	1152	623	1142	613	37065
774	795	808	802	951	964	962	813	953	807	970	991	1017	1013	752	748	163	1579	218	1551	1553	211	1552	210	186	1602	646	667	680	674	1079	1092	1090	685	1081	679	1098	1119	1145	1141	624	620	37065
773	771	805	946	944	817	950	818	820	960	794	992	744	1016	749	1021	1588	191	220	225	1542	229	1534	1545	1574	177	645	1099	677	1074	1072	689	1078	690	692	1088	666	1120	616	1144	621	1149	37065
777	793	806	816	831	936	825	938	949	959	972	988	1020	750	1015	745	1587	1572	206	224	1525	240	1541	1559	193	178	649	665	678	688	703	1064	697	1066	1077	1087	1100	1116	1148	622	1143	617	37065
766	978	811	822	826	937	832	935	943	954	787	999	747	1019	742	1022	174	192	1546	1535	238	1527	230	219	1573	1591	638	1106	683	694	698	1065	704	1063	1071	1082	659	1127	619	1147	614	1150	37065
989	783	961	824	940	827	934	829	941	804	982	776	735	1031	730	1034	175	199	205	1544	239	1526	221																				

2.15 Closed Border of Order 16

1099	Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic																37065
10	4	20	26	1762	9	1747	1740	2	1744	1760	15	1759	1754	14	1741	1746	16	32	23	1736	22	12	1752	1764	1735	218	1540	1529	239	1550	1530	216	238	322	1436	1425	343	1446	1426	320	342	37065																							
1748	1721	54	41	47	1716	46	53	1732	39	38	1714	42	60	35	1722	1710	56	1713	48	1707	1729	1720	1706	1731	17	212	1513	1507	248	1520	265	242	1553	316	1409	1403	352	1416	369	346	1449	37065																							
1737	1715	69	73	72	1697	64	66	84	81	1685	1695	1686	1702	74	1688	1689	1694	65	1703	1687	83	1683	75	50	28	228	262	277	1496	275	1482	1503	1537	332	366	381	1392	379	1378	1399	1433	37065																							
31	40	1704	1680	93	103	86	95	87	1664	98	104	91	1671	1675	89	1677	99	1663	1665	1668	1669	1673	61	1725	1734	234	249	281	311	1454	1484	1516	1531	338	353	385	1352	413	1380	1412	1427	37065																							
1758	1728	67	85	1672	1662	1679	1670	1678	101	1667	1661	1674	94	90	1676	88	1666	102	100	97	96	92	1698	37	7	1554	255	280	301	1464	1485	1510	211	1450	359	384	416	1349	1381	1406	315	37065																							
1738	57	1690	1692	1693	68	1701	1699	1681	1684	80	70	79	63	1691	77	76	71	1700	62	78	1682	82	1696	1708	27	217	1508	1489	1472	293	276	257	1548	321	1404	1382	411	1354	383	361	1444	37065																							
8	34	1711	1724	1718	49	1719	1712	33	1726	1727	51	1723	1705	1730	43	55	1709	52	1717	58	36	45	59	44	1757	1539	254	272	294	1471	1493	1511	226	1435	358	376	398	1367	1389	1407	330	37065																							
30	1761	1745	1739	3	1756	18	25	1763	21	5	1750	6	11	1751	24	19	1749	1733	1742	29	1743	1753	13	1	1755	1532	261	274	303	1462	1491	1504	233	1428	365	378	407	1358	1387	1400	337	37065																							
114	108	124	130	1658	113	1643	1636	106	1640	1656	119	1655	1650	118	1637	1642	120	136	127	1632	126	116	1648	1660	1631	210	1524	292	295	1470	1473	241	1555	314	1420	396	399	1366	1369	345	1451	37065																							
1644	1617	158	145	151	1612	150	157	1628	143	142	1610	146	164	139	1618	1606	160	1609	152	1603	1625	1616	1602	1627	121	1536	247	289	1456	309	1476	1518	229	1432	351	393	1368	397	1372	1414	333	37065																							
1633	1611	173	177	176	1593	168	170	188	185	1581	1591	1582	1598	178	1584	1585	1590	169	1599	1583	187	1579	179	154	132	1552	246	1477	306	1459	288	1519	213	1448	350	1373	410	1355	392	1415	317	37065																							
135	144	1600	207	197	1576	190	199	191	1560	202	208	195	1567	1571	193	1573	203	1559	1561	1564	1565	1569	165	1621	1630	223	1506	1487	299	1466	278	259	1542	327	1402	1383	405	1360	382	363	1438	37065																							
1654	1624	171	1558	1568	189	1575	1566	1574	205	1563	1557	1570	198	194	1572	192	1562	206	204	201	200	196	1594	141	111	1551	250	1478	312	1453	287	1515	214	1447	354	1374	403	1362	391	1411	318	37065																							
1634	161	1586	1588	1589	172	1597	1595	1577	1580	184	174	183	167	1587	181	180	175	1596	166	182	1578	186	1592	1604	131	1546	268	1494	1463	302	271	1497	219	1442	372	1390	1359	406	375	1393	323	37065																							
112	138	1607	1620	1614	153	1615	1608	137	1622	1623	155	1619	1601	1626	147	159	1605	156	1613	162	140	149	163	148	1653	222	243	282	1467	298	1483	1522	1543	326	347	386	1363	402	1379	1418	1439	37065																							
134	1657	1641	1635	107	1652	122	129	1659	125	109	1646	110	115	1647	128	123	1645	1629	1638	133	1639	1649	117	105	1651	1533	1514	1480	297	1468	285	251	232	1429	1410	1376	401	1364	389	355	336	37065																							
634	1124	1113	655	1134	1114	632	654	738	1020	1009	759	1030	1010	736	758	923	918	848	916	850	846	836	930	834	924	1538	1502	1481	1469	296	284	263	227	1434	1398	1377	1365	400	388	367	331	37065																							
628	1097	1091	664	1104	681	658	1137	732	993	987	768	1000	785	762	1033	845	858	852	912	914	901	863	903	857	920	224	264	1486	307	1458	279	1501	1541	328	368	1385	415	1350	380	1397	1437	37065																							
644	678	693	1080	691	1066	1087	1121	748	782	797	976	795	962	983	1017	921	855	896	894	867	900	868	870	910	844	240	1505	273	1455	310	1492	260	1525	344	1401	377	1351	414	1388	364	1421	37065																							
650	665	697	727	1038	1068	1100	1115	754	769	801	947	818	964	996	1011	843	856	866	881	886	875	888	899	909	922	231	256	1495	1457	308	270	1509	1534	335	360	1391	1353	412	374	1405	1430	37065																							
1138	671	696	717	1048	1069	1094	627	1034	775	800	821	944	965	990	731	928	861	872	876	887	882	885	893	904	837	1528	1499	1479	1460	305	286	266	237	1424	1395	1375	1356	409	390	370	341	37065																							
633	1092	1073	1056	709	692	673	1132	737	988	969	952	813	796	777	1028	833	911	874	890	877	884	879	891	854	932	230	1521	291	1461	304	1474	244	1535	334	1417	395	1357	408	1370	348	1431	37065																							
1123	670	688	710	1055	1077	1095	642	1019	774	792	814	951	973	991	746	925	906	892	883	880	889	878	873	859	840	220	1512	1475	1465	300	290	253	1545	324	1408	1371	1361	404	394	357	1441	37065																							
1116	677	690	719	1046	1075	1088	649	1012	781	794	823	942	971	984	753	839	905	895	871	898	865	897	869	860	926	1544	1498	283	269	1490	1488	267	221	1440	1394	387	373	1386	1384	371	325	37065																							
626	1108	708	711	1054	1057	657	1139	730	1004	812	815	950	953	761	1035	927	908	913	853	851	864	902	862	907	838	1556	1523	258	1517	245	1500	252	209	1452	1419	362	1413	349	1396	356	313	37065																							
1120	663	705	1040	725	1060	1102	645	1016	767	809	936	829	956	998	749	841	847	917	849	915	919	929	835	931	842	1527	225	236	1526	215	235	1549	1547	1423	329	340	1422	319	339	1445	1443	37065																							
656	662	1061	722	1043	704	1103	1109	1032	766	957	826	939	808	999	733	426	420	436	442	1346	425	1331	1324	418	1328	1344	431	1343	1338	430	1325	1330	432	448	439	1320	438	428	1336	1348	1319	37065																							
639	1090	1071	728	1037	694	675	1126	743	986	967	832	933	798	779	1022	1332	1305	470	457	463	1300	462	469	1316	455	454	1298	458	476	451	1306	1294	472	1297	464	1291	1313	1304	1290	1315	433	37065																							
1135	666	1062	715	1050	703	1099	630	1031	770	958	819	946	807	995	734	1321	1299	485	489	488	1281	480	482	500	497	1269	1279	1270	1286	490	1272	1273	1278	481	1287	1271	499	1267	491	466	444	37065																							
1130	684	1078	1047	718	687	1081	635	1026	788	974	943	822	791	977	739	447	456	1288	519	509	1264	502	511	503	1248	514	520	507	1255	505	1259	1261	515	1247	1249	1252	1253	1257	477	1309	1318	37065																							
638	659	698	1051	714	1067	1106	1127	742	763	802	831	934	963	1002	1023	1342	1312	483	1246	1256	501	1263	1254	1262	517	1251	1245	1258	510	1260	506	504	1250	518	516	513	512	508	1282	453	423	37065																							
1117	1098	1064	713	1052	701	667	648	1013	994	960	817	948	805	771	752	1322	473	1274	1276	1277	484	1285	1283	1265	1268	496	486	495	479	1275	493	492	487	1284	478	494	1266	498	1280	1292	443	37065																							
1122	1086	1065	1053	712	700	679	643	1018	982	961	949	816	804	783	747	424	450	1295	1308	1302	465	1303	1296	449	1310	1311	467	1307</																																					

1112	Inder J. Taneja																					https://inderjtaneja.com/																					https://numbers-magic.com/																					@NumbersMagic																					37065
10	4	20	26	1762	9	1747	1740	2	1744	1760	15	1759	1754	14	1741	1746	16	32	23	1736	22	12	1752	1764	1735	218	1540	1529	239	1550	1530	216	238	322	1436	1425	343	1446	1426	320	342	37065																																											
1748	1721	54	41	47	1716	46	53	1732	39	38	1714	42	60	35	1722	1710	56	1713	48	1707	1729	1720	1706	1731	17	212	1513	1507	248	1520	265	242	1553	316	1409	1403	352	1416	369	346	1449	37065																																											
1737	1715	69	73	72	1697	64	66	84	81	1685	1695	1686	1702	74	1688	1689	1694	65	1703	1687	83	1683	75	50	28	228	262	277	1496	275	1482	1503	1537	332	366	381	1392	379	1378	1399	1433	37065																																											
31	40	1704	1680	93	103	86	95	87	1664	98	104	91	1671	1675	89	1677	99	1663	1665	1668	1669	1673	61	1725	1734	234	249	281	311	1454	1484	1516	1531	338	353	385	1352	413	1380	1412	1427	37065																																											
1758	1728	67	85	1672	1662	1679	1670	1678	101	1667	1661	1674	94	90	1676	88	1666	102	100	97	96	92	1698	37	7	1554	255	280	301	1464	1485	1510	211	1450	359	384	416	1349	1381	1406	315	37065																																											
1738	57	1690	1692	1693	68	1701	1699	1681	1684	80	70	79	63	1691	77	76	71	1700	62	78	1682	82	1696	1708	27	217	1508	1489	1472	293	276	257	1548	321	1404	1382	411	1354	383	361	1444	37065																																											
8	34	1711	1724	1718	49	1719	1712	33	1726	1727	51	1723	1705	1730	43	55	1709	52	1717	58	36	45	59	44	1757	1539	254	272	294	1471	1493	1511	226	1435	358	376	398	1367	1389	1407	330	37065																																											
30	1761	1745	1739	3	1756	18	25	1763	21	5	1750	6	11	1751	24	19	1749	1733	1742	29	1743	1753	13	1	1755	1532	261	274	303	1462	1491	1504	233	1428	365	378	407	1358	1387	1400	337	37065																																											
114	108	124	130	1658	113	1643	1636	106	1640	1656	119	1655	1650	118	1637	1642	120	136	127	1632	126	116	1648	1660	1631	210	1524	292	295	1470	1473	241	1555	314	1420	396	399	1366	1369	345	1451	37065																																											
1644	1617	158	145	151	1612	150	157	1628	143	142	1610	146	164	139	1618	1606	160	1609	152	1603	1625	1616	1602	1627	121	1536	247	289	1456	309	1476	1518	229	1432	351	393	1368	397	1372	1414	333	37065																																											
1633	1611	173	177	176	1593	168	170	188	185	1581	1591	1582	1598	178	1584	1585	1590	169	1599	1583	187	1579	179	154	132	1552	246	1477	306	1459	288	1519	213	1448	350	1373	410	1355	392	1415	317	37065																																											
135	144	1600	207	197	1576	190	199	191	1560	202	208	195	1567	1571	193	1573	203	1559	1561	1564	1565	1569	165	1621	1630	223	1506	1487	299	1466	278	259	1542	327	1402	1383	405	1360	382	363	1438	37065																																											
1654	1624	171	1558	1568	189	1575	1566	1574	205	1563	1557	1570	198	194	1572	192	1562	206	204	201	200	196	1594	141	111	1551	250	1478	312	1453	287	1515	214	1447	354	1374	403	1362	391	1411	318	37065																																											
1634	161	1586	1588	1589	172	1597	1595	1577	1580	184	174	183	167	1587	181	180	175	1596	166	182	1578	186	1592	1604	131	1546	268	1494	1463	302	271	1497	219	1442	372	1390	1359	406	375	1393	323	37065																																											
112	138	1607	1620	1614	153	1615	1608	137	1622	1623	155	1619	1601	1626	147	159	1605	156	1613	162	140	149	163	148	1653	222	243	282	1467	298	1483	1522	1543	326	347	386	1363	402	1379	1418	1439	37065																																											
134	1657	1641	1635	107	1652	122	129	1659	125	109	1646	110	115	1647	128	123	1645	1629	1638	133	1639	1649	117	105	1651	1533	1514	1480	297	1468	285	251	232	1429	1410	1376	401	1364	389	355	336	37065																																											
634	1124	1113	655	1134	1114	632	654	738	1020	1009	759	1030	1010	736	758	923	916	918	930	850	848	846	836	834	924	1538	1502	1481	1469	296	284	263	227	1434	1398	1377	1365	400	388	367	331	37065																																											
628	1097	1091	664	1104	681	658	1137	732	993	987	768	1000	785	762	1033	845	858	852	912	914	901	863	903	857	920	224	264	1486	307	1458	279	1501	1541	328	368	1385	415	1350	380	1397	1437	37065																																											
644	678	693	1080	691	1066	1087	1121	748	782	797	976	795	962	983	1017	843	855	888	881	886	880	878	882	910	922	240	1505	273	1455	310	1492	260	1525	344	1401	377	1351	414	1388	364	1421	37065																																											
650	665	697	727	1038	1068	1100	1115	754	769	801	947	818	964	996	1011	839	856	871	895	869	897	898	865	909	926	231	256	1495	1457	308	270	1509	1534	335	360	1391	1353	412	374	1405	1430	37065																																											
1138	671	696	717	1048	1069	1094	627	1034	775	800	821	944	965	990	731	833	861	893	891	873	876	890	872	904	932	1528	1499	1479	1460	305	286	266	237	1424	1395	1375	1356	409	390	370	341	37065																																											
633	1092	1073	1056	709	692	673	1132	737	988	969	952	813	796	777	1028	921	911	866	874	892	889	875	899	854	844	230	1521	291	1461	304	1474	244	1535	334	1417	395	1357	408	1370	348	1431	37065																																											
1123	670	688	710	1055	1077	1095	642	1019	774	792	814	951	973	991	746	925	906	900	870	896	868	867	894	859	840	220	1512	1475	1465	300	290	253	1545	324	1408	1371	1361	404	394	357	1441	37065																																											
1116	677	690	719	1046	1075	1088	649	1012	781	794	823	942	971	984	753	927	905	877	884	879	885	887	883	860	838	1544	1498	283	269	1490	1488	267	221	1440	1394	387	373	1386	1384	371	325	37065																																											
626	1108	708	711	1054	1057	657	1139	730	1004	812	815	950	953	761	1035	928	908	913	853	851	864	902	862	907	837	1556	1523	258	1517	245	1500	252	209	1452	1419	362	1413	349	1396	356	313	37065																																											
1120	663	705	1040	725	1060	1102	645	1016	767	809	936	829	956	998	749	841	849	847	835	915	917	919	929	931	842	1527	225	236	1526	215	235	1549	1547	1423	329	340	1422	319	339	1445	1443	37065																																											
656	662	1061	722	1043	704	1103	1109	1032	766	957	826	939	808	999	733	426	420	436	442	1346	425	1331	1324	418	1328	1344	431	1343	1338	430	1325	1330	432	448	439	1320	438	428	1336	1348	1319	37065																																											
639	1090	1071	728	1037	694	675	1126	743	986	967	832	933	798	779	1022	1332	1305	470	457	463	1300	462	469	1316	455	454	1298	458	476	451	1306	1294	472	1297	464	1291	1313	1304	1290	1315	433	37065																																											
1135	666	1062	715	1050	703	1099	630	1031	770	958	819	946	807	995	734	1321	1299	485	489	488	1281	480	482	500	497	1269	1279	1270	1286	490	1272	1273	1278	481	1287	1271	499	1267	491	466	444	37065																																											
1130	684	1078	1047	718	687	1081	635	1026	788	974	943	822	791	977	739	447	456	1288	519	509	1264	502	511	503	1248	514	520	507	1255	505	1259	1261	515	1247	1249	1252	1253	1257	477	1309	1318	37065																																											
638	659	698	1051	714	1067	1106	1127	742	763	802	831	934	963	1002	1023	1342	1312	483	1246	1256	501	1263	1254	1262	517	1251	1245	1258	510	1260	506	504	1250	518	516	513	512	508	1282	453	423	37065																																											
1117	1098	1064	713	1052	701	667	648	1013	994	960	817	948	805	771	752	1322	473	1274	1276	1277	484	1285	1283	1265	1268	496	486	495	479	1275	493	492	487	1284	478	494	1266	498	1280	1292	443	37065																																											
1122	1086	1065	1053	712	700	679	643	1018	982	961	949	816	804	783	747	424	450	1295	1308	1302	465	1303	1296	449	1310	1311	467	1307	1289	1314	459	471	1293	468	1301	474	452	461	475	460	1341																																												

2.16 Cornered Magic Squares of Order 18

Inder J. Taneja																		https://inderjtaneja.com/																		https://numbers-magic.com/																		@NumbersMagic																	
1114	1747	1732	1734	1736	1738	1758	1760	1762	34	32	30	28	26	8	6	4	2	1748	654	1110	651	1116	652	1112	1585	1570	1572	1574	1576	1596	1598	1600	196	194	192	190	188	170	168	166	164	1586	37065																												
25	1715	1702	1704	1706	1725	1727	1729	64	62	60	58	41	39	37	35	1716	1740	1115	665	1102	659	1104	650	187	1553	1540	1542	1544	1563	1565	1567	226	224	222	220	203	201	199	197	1554	1578	37065																													
23	57	1687	1676	1678	1680	1696	1698	90	88	86	84	70	68	66	1688	1708	1742	1109	660	1103	666	1101	656	185	219	1525	1514	1516	1518	1534	1536	252	250	248	246	232	230	228	1526	1546	1580	37065																													
21	55	83	1663	1654	1656	1671	1673	112	110	108	95	93	91	1664	1682	1710	1744	1107	1106	661	1100	663	658	183	217	245	1501	1492	1494	1509	1511	274	272	270	257	255	253	1502	1520	1548	1582	37065																													
19	52	81	107	1643	1636	1638	1650	130	128	126	116	114	1644	1658	1684	1713	1746	657	1099	664	1105	662	1108	181	214	243	269	1481	1474	1476	1488	292	290	288	278	276	1482	1496	1522	1551	1584	37065																													
15	51	79	104	125	138	132	1632	1634	1621	143	1623	137	1640	1661	1686	1714	1750	653	655	1114	649	1113	1111	177	213	241	266	287	300	294	1470	1472	1459	305	1461	299	1478	1499	1524	1552	1588	37065																													
13	46	75	103	123	135	1616	1614	147	1620	148	150	1630	1642	1662	1690	1719	1752	672	1092	669	1098	670	1094	175	208	237	265	285	297	1454	1452	309	1458	310	312	1468	1480	1500	1528	1557	1590	37065																													
11	44	73	98	119	136	146	161	1606	155	1608	1619	1629	1646	1667	1692	1721	1754	1097	683	1084	677	1086	668	173	206	235	260	281	298	308	323	1444	317	1446	1457	1467	1484	1505	1530	1559	1592	37065																													
1	42	65	96	113	141	152	156	1607	162	1605	1613	1624	1652	1669	1700	1723	1764	1091	678	1085	684	1083	674	163	204	227	258	275	303	314	318	1445	324	1443	1451	1462	1490	1507	1538	1561	1602	37065																													
1741	1709	1683	1659	1641	1631	154	1610	157	1604	159	1611	134	124	106	82	56	24	1089	1088	679	1082	681	676	1579	1547	1521	1497	1479	1469	316	1448	319	1442	321	1449	296	286	268	244	218	186	37065																													
1743	1711	1685	1660	1645	1626	1612	1603	160	1609	158	153	139	120	105	80	54	22	675	1081	682	1087	680	1090	1581	1549	1523	1498	1483	1464	1450	1441	322	1447	320	315	301	282	267	242	216	184	37065																													
1745	1712	1689	1665	1647	1625	1615	151	1618	145	1617	149	140	118	100	76	53	20	671	673	1096	667	1095	1093	1583	1550	1527	1503	1485	1463	1453	313	1456	307	1455	311	302	280	262	238	215	182	37065																													
1749	1717	1691	1666	1648	1628	1633	133	131	144	1622	142	1627	117	99	74	48	16	690	1074	687	1080	688	1076	1587	1555	1529	1504	1486	1466	1471	295	293	306	1460	304	1465	279	261	236	210	178	37065																													
1751	1718	1693	1668	121	129	127	115	1635	1637	1639	1649	1651	122	97	72	47	14	1079	701	1066	695	1068	686	1589	1556	1531	1506	283	291	289	277	1473	1475	1477	1487	1489	284	259	234	209	176	37065																													
1753	1720	1694	101	111	109	94	92	1653	1655	1657	1670	1672	1674	102	71	45	12	1073	696	1067	702	1065	692	1591	1558	1532	263	273	271	256	254	1491	1493	1495	1508	1510	1512	264	233	207	174	37065																													
1755	1722	77	89	87	85	69	67	1675	1677	1679	1681	1695	1697	1699	78	43	10	1071	1070	697	1064	699	694	1593	1560	239	251	249	247	231	229	1513	1515	1517	1519	1533	1535	1537	240	205	172	37065																													
1756	49	63	61	59	40	38	36	1701	1703	1705	1707	1724	1726	1728	1730	50	9	693	1063	700	1069	698	1072	1594	211	225	223	221	202	200	198	1539	1541	1543	1545	1562	1564	1566	1568	212	171	37065																													
17	33	31	29	27	7	5	3	1731	1733	1735	1737	1739	1757	1759	1761	1763	18	689	691	1078	685	1077	1075	179	195	193	191	189	169	167	165	1569	1571	1573	1575	1577	1595	1597	1599	1601	180	37065																													
816	948	813	954	814	950	834	930	831	936	832	932	852	912	849	918	850	914	870	894	867	900	868	896	708	1056	705	1062	706	1058	726	1038	723	1044	724	1040	744	1020	741	1026	742	1022	37065																													
953	827	940	821	942	812	935	845	922	839	924	830	917	863	904	857	906	848	899	881	886	875	888	866	1061	719	1048	713	1050	704	1043	737	1030	731	1032	722	1025	755	1012	749	1014	740	37065																													
947	822	941	828	939	818	929	840	923	846	921	836	911	858	905	864	903	854	893	876	887	882	885	872	1055	714	1049	720	1047	710	1037	732	1031	738	1029	728	1019	750	1013	756	1011	746	37065																													
945	944	823	938	825	820	927	926	841	920	843	838	909	908	859	902	861	856	891	890	877	884	879	874	1053	1052	715	1046	717	712	1035	1034	733	1028	735	730	1017	1016	751	1010	753	748	37065																													
819	937	826	943	824	946	837	919	844	925	842	928	855	901	862	907	860	910	873	883	880	889	878	892	711	1045	718	1051	716	1054	729	1027	736	1033	734	1036	747	1009	754	1015	752	1018	37065																													
815	817	952	811	951	949	833	835	934	829	933	931	851	853	916	847	915	913	869	871	898	865	897	895	707	709	1060	703	1059	1057	725	727	1042	721	1041	1039	743	745	1024	739	1023	1021	37065																													
1261	1246	1248	1250	1252	1272	1274	1276	520	518	516	514	512	494	492	490	488	1262	762	1002	759	1008	760	1004	1423	1408	1410	1412	1414	1434	1436	1438	358	356	354	352	350	332	330	328	326	1424	37065																													
511	1229	1216	1218	1220	1239	1241	1243	550	548	546	544	527	525	523	521	1230	1254	1007	773	994	767	996	758	349	1391	1378	1380	1382	1401	1403	1405	388	386	384	382	365	363	361	359	1392	1416	37065																													
509	543	1201	1190	1192	1194	1210	1212	576	574	572	570	556	554	552	1202	1222	1256	1001	768	995	774	993	764	347	381	1363	1352	1354	1356	1372	1374	414	412	410	408	394	392	390	1364	1384	1418	37065																													
507	541	569	1177	1168	1170	1185	1187	598	596	594	581	579	577	1178	1196	1224	1258	999	998	769	992	771	766	345	379	407	1339	1330	1332	1347	1349	436	434	432	419	417	415	1340	1358	1386	1420	37065																													
505	538	567	593	1157	1150	1152	1164	616	614	612	602	600	1158	1172	1198	1227	1260	765	991	772	997	770	1000	343	376	405	431	1319	1312	1314	1326	454	452	450	440	438	1320	1334	1360	1389	1422	37065																													
501	537	565	590	611	624	618	1146	1148	1135	629	1137	623	1154	1175	1200	1228	1264	761	763	1006	757	1005	1003	339	375	403	428	449	462	456	1308	1310	1297	467	1299	461	1316	1337	1362	1390	1426	37065																													
499	532	561	589	609	621	1130	1128	633	1134	634	636	1144	1156	1176	1204	1233	1266	780	984	777	990	778	986	337	370	399	427	447	459	1292	1290	471	1296	472	474	1306	1318	1338	1366	1395	1428	37065																													
497	530	559	584	605	622	632	647	1120	641	1122	1133	1143	1160	1181	1206	1235	1268	989	791	976	785	978	776	335	368	397	422	443	460	470	485	1282	479	1284	1295	1305	1322	1343	1368	1397	1430	37065																													
487	528	551	582	599	627	638	642	1121	648	1119	1127	1138	1166	1183	1214	1237</																																																							

1132	Inder J. Taneja														https://inderjtaneja.com/														https://numbers-magic.com/														@NumbersMagic														37065
13	6	1755	1753	1757	1750	1	3	16	5	1761	1763	14	1758	41	1726	1728	35	654	1110	651	1116	652	1112	175	168	1593	1591	1595	1588	163	165	178	167	1599	1601	176	1596	203	1564	1566	197	37065															
1754	1737	22	1740	23	26	1747	1741	20	17	1744	1746	27	11	34	45	1720	1731	1115	665	1102	659	1104	650	1592	1575	184	1578	185	188	1585	1579	182	179	1582	1584	189	173	196	207	1558	1569	37065															
1756	28	1743	25	1742	1739	18	24	1745	1748	21	19	1738	9	1727	50	1715	38	1109	660	1103	666	1101	656	1594	190	1581	187	1580	1577	180	186	1583	1586	183	181	1576	171	1565	212	1553	200	37065															
7	1759	10	12	8	15	1764	1762	1749	1760	4	2	1751	1752	1725	1712	53	40	1107	1106	661	1100	663	658	169	1597	172	174	170	177	1602	1600	1587	1598	166	164	1589	1590	1563	1550	215	202	37065															
97	1670	1672	91	1643	1636	1638	1650	130	128	126	116	114	1644	1729	51	1714	36	657	1099	664	1105	662	1108	259	1508	1510	253	1481	1474	1476	1488	292	290	288	278	276	1482	1567	213	1552	198	37065															
90	1653	112	1675	125	137	1630	131	1632	145	1622	139	1624	1640	1722	54	1711	43	653	655	1114	649	1113	1111	252	1491	274	1513	287	299	1468	293	1470	307	1460	301	1462	1478	1560	216	1549	205	37065															
1671	106	1659	94	123	132	1631	138	1629	140	1623	146	1621	1642	29	1719	46	1736	672	1092	669	1098	670	1094	1509	268	1497	256	285	294	1469	300	1467	302	1461	308	1459	1480	191	1557	208	1574	37065															
1669	1656	109	96	119	1634	133	1628	135	1626	141	1620	143	1646	31	1713	52	1734	1097	683	1084	677	1086	668	1507	1494	271	258	281	1472	295	1466	297	1464	303	1458	305	1484	193	1551	214	1572	37065															
1673	1662	103	92	113	1627	136	1633	134	1619	144	1625	142	1652	44	48	1717	1721	1091	678	1085	684	1083	674	1511	1500	265	254	275	1465	298	1471	296	1457	306	1463	304	1490	206	210	1555	1559	37065															
1666	111	1654	99	1641	153	1614	147	1616	161	1606	155	1608	124	33	1709	56	1732	1089	1088	679	1082	681	676	1504	273	1492	261	1479	315	1452	309	1454	323	1444	317	1446	286	195	1547	218	1570	37065															
85	1663	102	1680	1645	148	1615	154	1613	156	1607	162	1605	120	1733	1716	49	32	675	1081	682	1087	680	1090	247	1501	264	1518	1483	310	1453	316	1451	318	1445	324	1443	282	1571	1554	211	194	37065															
87	1657	108	1678	1647	1618	149	1612	151	1610	157	1604	159	118	1735	1718	47	30	671	673	1096	667	1095	1093	249	1495	270	1516	1485	1456	311	1450	313	1448	319	1442	321	280	1573	1556	209	192	37065															
100	104	1661	1665	1648	1611	152	1617	150	1603	160	1609	158	117	42	55	1710	1723	690	1074	687	1080	688	1076	262	266	1499	1503	1486	1449	314	1455	312	1441	322	1447	320	279	204	217	1548	1561	37065															
89	101	1664	1676	121	129	127	115	1635	1637	1639	1649	1651	122	1730	39	37	1724	1079	701	1066	695	1068	686	251	263	1502	1514	283	291	289	277	1473	1475	1477	1487	1489	284	1568	201	199	1562	37065															
1677	1660	105	88	69	62	1699	1697	1701	1694	57	59	72	61	1705	1707	70	1702	1073	696	1067	702	1065	692	1515	1498	267	250	231	224	1537	1535	1539	1532	219	221	234	223	1543	1545	232	1540	37065															
1679	107	1658	86	1698	1681	78	1684	83	82	1691	1685	76	73	1688	79	1690	67	1071	1070	697	1064	699	694	1517	269	1496	248	1536	1519	240	1522	245	244	1529	1523	238	235	1526	241	1528	229	37065															
98	110	1655	1667	1700	84	1687	81	1682	1683	74	80	1689	1692	77	1686	75	65	693	1063	700	1069	698	1072	260	272	1493	1505	1538	246	1525	243	1520	1521	236	242	1527	1530	239	1524	237	227	37065															
1674	95	93	1668	63	1703	66	68	64	71	1708	1706	1693	1704	60	58	1695	1696	689	691	1078	685	1077	1075	1512	257	255	1506	225	1541	228	230	226	233	1546	1544	1531	1542	222	220	1533	1534	37065															
816	948	813	954	814	950	834	930	831	936	832	932	852	912	849	918	850	914	870	894	867	900	868	896	708	1056	705	1062	706	1058	726	1038	723	1044	724	1040	744	1020	741	1026	742	1022	37065															
953	827	940	821	942	812	935	845	922	839	924	830	917	863	904	857	906	848	899	881	886	875	888	866	1061	719	1048	713	1050	704	1043	737	1030	731	1032	722	1025	755	1012	749	1014	740	37065															
947	822	941	828	939	818	929	840	923	846	921	836	911	858	905	864	903	854	893	876	887	882	885	872	1055	714	1049	720	1047	710	1037	732	1031	738	1029	728	1019	750	1013	756	1011	746	37065															
945	944	823	938	825	820	927	926	841	920	843	838	909	908	859	902	861	856	891	890	877	884	879	874	1053	1052	715	1046	717	712	1035	1034	733	1028	735	730	1017	1016	751	1010	753	748	37065															
819	937	826	943	824	946	837	919	844	925	842	928	855	901	862	907	860	910	873	883	880	889	878	892	711	1045	718	1051	716	1054	729	1027	736	1033	734	1036	747	1009	754	1015	752	1018	37065															
815	817	952	811	951	949	833	835	934	829	933	931	851	853	916	847	915	913	869	871	898	865	897	895	707	709	1060	703	1059	1057	725	727	1042	721	1041	1039	743	745	1024	739	1023	1021	37065															
499	492	1269	1267	1271	1264	487	489	502	491	1275	1277	500	1272	527	1240	1242	521	762	1002	759	1008	760	1004	337	330	1431	1429	1433	1426	325	327	340	329	1437	1439	338	1434	365	1402	1404	359	37065															
1268	1251	508	1254	509	512	1261	1255	506	503	1258	1260	513	497	520	531	1234	1245	1007	773	994	767	996	758	1430	1413	346	1416	347	350	1423	1417	344	341	1420	1422	351	335	358	369	1396	1407	37065															
1270	514	1257	511	1256	1253	504	510	1259	1262	507	505	1252	495	1241	536	1229	524	1001	768	995	774	993	764	1432	352	1419	349	1418	1415	342	348	1421	1424	345	343	1414	333	1403	374	1391	362	37065															
493	1273	496	498	494	501	1278	1276	1263	1274	490	488	1265	1266	1239	1226	539	526	999	998	769	992	771	766	331	1435	334	336	332	339	1440	1438	1425	1436	328	326	1427	1428	1401	1388	377	364	37065															
583	1184	1186	577	1157	1150	1152	1164	616	614	612	602	600	1158	1243	537	1228	522	765	991	772	997	770	1000	421	1346	1348	415	1319	1312	1314	1326	454	452	450	440	438	1320	1405	375	1390	360	37065															
576	1167	598	1189	611	623	1144	617	1146	631	1136	625	1138	1154	1236	540	1225	529	761	763	1006	757	1005	1003	414	1329	436	1351	449	461	1306	455	1308	469	1298	463	1300	1316	1398	378	1387	367	37065															
1185	592	1173	580	609	618	1145	624	1143	626	1137	632	1135	1156	515	1233	532	1250	780	984	777	990	778	986	1347	430	1335	418	447	456	1307	462	1305	464	1299	470	1297	1318	353	1395	370	1412	37065															
1183	1170	595	582	605	1148	619	1142	621	1140	627	1134	629	1160	517	1227	538	1248	989	791	976	785	978	776	1345	1332	433	420	443	1310	457	1304	459	1302	465	1296	467	1322	355	1389	376	1410	37065															
1187	1176	589	578	599	1141	622	1147	620	1133	630	1139	628	1166	530	534	1231	1235	983	786	977	792	975	782	1349	1338	427	416	437	1303	460	1309	458	1295	468	1301	466	1328	368	372	1393																	

1156 Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										37065		
1643	1636	1638	1650	130	128	126	116	114	1644	39	1728	40	1727	34	47	1723	1722	654	1110	651	1116	652	1112	201	1566	202	1565	196	209	1561	1560	1481	1474	1476	1488	292	290	288	278	276	1482	37065
125	1604	162	157	1607	1606	160	155	1609	1640	36	58	55	1705	1711	57	1709	1729	1115	665	1102	659	1104	650	198	220	217	1543	1549	219	1547	1567	287	1442	324	319	1445	1444	322	317	1447	1478	37065
123	1633	1623	1624	137	140	1630	139	134	1642	41	51	1703	66	1697	64	1714	1724	1109	660	1103	666	1101	656	203	213	1541	228	1535	226	1552	1562	285	1471	1461	1462	299	302	1468	301	296	1480	37065
119	131	149	143	147	1617	1619	1620	1634	1646	1732	1715	67	1695	70	1698	50	33	1107	1106	661	1100	663	658	1570	1553	229	1533	232	1536	212	195	281	293	311	305	309	1455	1457	1458	1472	1484	37065
113	138	1615	152	1611	1614	153	150	1627	1652	1730	49	1700	72	1693	65	1716	35	657	1099	664	1105	662	1108	1568	211	1538	234	1531	227	1554	197	275	300	1453	314	1449	1452	315	312	1465	1490	37065
1641	133	1621	1613	154	151	1612	144	1632	124	1721	1712	63	69	1696	1702	53	44	653	655	1114	649	1113	1111	1559	1550	225	231	1534	1540	215	206	1479	295	1459	1451	316	313	1450	306	1470	286	37065
1645	1629	145	1622	1618	148	146	1616	136	120	1717	1706	61	1694	71	1704	59	48	672	1092	669	1098	670	1094	1555	1544	223	1532	233	1542	221	210	1483	1467	307	1460	1456	310	308	1454	298	282	37065
1647	1631	142	141	1628	1625	135	1626	132	118	46	1713	1701	1699	68	62	52	1719	1097	683	1084	677	1086	668	208	1551	1539	1537	230	224	214	1557	1485	1469	304	303	1466	1463	297	1464	294	280	37065
1648	161	1603	1608	158	159	1605	1610	156	117	1720	56	1710	60	54	1708	1707	45	1091	678	1085	684	1083	674	1558	218	1548	222	216	1546	1545	207	1486	323	1441	1446	320	321	1443	1448	318	279	37065
121	129	127	115	1635	1637	1639	1649	1651	122	43	37	1725	38	1731	1718	42	1726	1089	1088	679	1082	681	676	205	199	1563	200	1569	1556	204	1564	283	291	289	277	1473	1475	1477	1487	1489	284	37065
79	76	81	1692	1690	1681	86	1677	1680	83	8	2	1762	1764	1751	13	1753	7	675	1081	682	1087	680	1090	170	164	1600	1602	1589	175	1591	169	241	238	243	1530	1528	1519	248	1515	1518	245	37065
1688	98	91	1675	89	1672	1666	1673	96	77	5	1746	1744	17	1750	18	20	1760	671	673	1096	667	1095	1093	167	1584	1582	179	1588	180	182	1598	1526	260	253	1513	251	1510	1504	1511	258	239	37065
80	95	1663	107	1660	101	103	1661	1670	1685	6	16	31	1736	25	1738	1749	1759	690	1074	687	1080	688	1076	168	178	193	1574	187	1576	1587	1597	242	257	1501	269	1498	263	265	1499	1508	1523	37065
1687	1665	106	1654	1655	109	112	1659	100	78	11	22	26	1737	32	1735	1743	1754	1079	701	1066	695	1068	686	173	184	188	1575	194	1573	1581	1592	1525	1503	268	1492	1493	271	274	1497	262	240	37065
74	1671	1657	111	110	1656	1653	108	94	1691	1761	24	1740	27	1734	29	1741	4	1073	696	1067	702	1065	692	1599	186	1578	189	1572	191	1579	166	236	1509	1495	273	272	1494	1491	270	256	1529	37065
87	97	104	1658	105	1664	1662	102	1668	1678	1756	1742	1733	30	1739	28	23	9	1071	1070	697	1064	699	694	1594	1580	1571	192	1577	190	185	171	249	259	266	1496	267	1502	1500	264	1506	1516	37065
1683	1669	1674	90	1676	93	99	92	1667	82	1755	1745	21	1748	15	1747	19	10	693	1063	700	1069	698	1072	1593	1583	183	1586	177	1585	181	172	1521	1507	1512	252	1514	255	261	254	1505	244	37065
1682	1689	1684	73	75	84	1679	88	85	1686	1758	1763	3	1	14	1752	12	1757	689	691	1078	685	1077	1075	1596	1601	165	163	176	1590	174	1595	1520	1527	1522	235	237	246	1517	250	247	1524	37065
816	948	813	954	814	950	834	930	831	936	832	932	852	912	849	918	850	914	870	894	867	900	868	896	708	1056	705	1062	706	1058	726	1038	723	1044	724	1040	744	1020	741	1026	742	1022	37065
953	827	940	821	942	812	935	845	922	839	924	830	917	863	904	857	906	848	899	881	886	875	888	866	1061	719	1048	713	1050	704	1043	737	1030	731	1032	722	1025	755	1012	749	1014	740	37065
947	822	941	828	939	818	929	840	923	846	921	836	911	858	905	864	903	854	893	876	887	882	885	872	1055	714	1049	720	1047	710	1037	732	1031	738	1029	728	1019	750	1013	756	1011	746	37065
945	944	823	938	825	820	927	926	841	920	843	838	909	908	859	902	861	856	891	890	877	884	879	874	1053	1052	715	1046	717	712	1035	1034	733	1028	735	730	1017	1016	751	1010	753	748	37065
819	937	826	943	824	946	837	919	844	925	842	928	855	901	862	907	860	910	873	883	880	889	878	892	711	1045	718	1051	716	1054	729	1027	736	1033	734	1036	747	1009	754	1015	752	1018	37065
815	817	952	811	951	949	833	835	934	829	933	931	851	853	916	847	915	913	869	871	898	865	897	895	707	709	1060	703	1059	1057	725	727	1042	721	1041	1039	743	745	1024	739	1023	1021	37065
565	562	567	1206	1204	1195	572	1191	1194	569	494	488	1276	1278	1265	499	1267	493	762	1002	759	1008	760	1004	332	326	1438	1440	1427	337	1429	331	403	400	405	1368	1366	1357	410	1353	1356	407	37065
1202	584	577	1189	575	1186	1180	1187	582	563	491	1260	1258	503	1264	504	506	1274	1007	773	994	767	996	758	329	1422	1420	341	1426	342	344	1436	1364	422	415	1351	413	1348	1342	1349	420	401	37065
566	581	1177	593	1174	587	589	1175	1184	1199	492	502	517	1250	511	1252	1263	1273	1001	768	995	774	993	764	330	340	355	1412	349	1414	1425	1435	404	419	1339	431	1336	425	427	1337	1346	1361	37065
1201	1179	592	1168	1169	595	598	1173	586	564	497	508	512	1251	518	1249	1257	1268	999	998	769	992	771	766	335	346	350	1413	356	1411	1419	1430	1363	1341	430	1330	1331	433	436	1335	424	402	37065
560	1185	1171	597	596	1170	1167	594	580	1205	1275	510	1254	513	1248	515	1255	490	765	991	772	997	770	1000	1437	348	1416	351	1410	353	1417	328	398	1347	1333	435	434	1332	1329	432	418	1367	37065
573	583	590	1172	591	1178	1176	588	1182	1192	1270	1256	1247	516	1253	514	509	495	761	763	1006	757	1005	1003	1432	1418	1409	354	1415	352	347	333	411	421	428	1334	429	1340	1338	426	1344	1354	37065
1197	1183	1188	576	1190	579	585	578	1181	568	1269	1259	507	1262	501	1261	505	496	780	984	777	990	778	986	1431	1421	345	1424	339	1423	343	334	1359	1345	1350	414	1352	417	423	416	1343	406	37065
1196	1203	1198	559	561	570	1193	574	571	1200	1272	1277	489	487	500	1266	498	1271	989	791	976	785	978	776	1434	1439	327	325	338	1428	336	1433	1358	1365	1360	397	399	408	1355	412	409	1362	37065
1157	1150	1152	1164	616	614	612	602	600	1158	525	1242	526	1241	520	533	1237	1236	983	786	977	792	975	782	363	1404	364	1403	358	371	1399	1398	1319	1312	13								

1181	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@NumbersMagic										37065											
1663	1654	1656	1671	1673	112	110	108	95	93	91	1664	1720	1724	42	1717	43	49	654	1110	651	1116	652	1112	1558	1562	204	1555	205	211	1501	1492	1494	1509	1511	274	272	270	257	255	253	1502	37065
107	1643	1638	128	1636	130	126	116	1650	114	1644	1658	1728	64	1702	1706	58	37	1115	665	1102	659	1104	650	1566	226	1540	1544	220	199	269	1481	1476	290	1474	292	288	278	1488	276	1482	1496	37065
104	125	159	1610	131	1630	151	1618	139	1622	1640	1661	38	1704	1698	67	61	1727	1109	660	1103	666	1101	656	200	1542	1536	229	223	1565	266	287	321	1448	293	1468	313	1456	301	1460	1478	1499	37065
103	1641	134	1627	162	1607	142	1619	154	1615	124	1662	51	1705	1693	72	60	1714	1107	1106	661	1100	663	658	213	1543	1531	234	222	1552	265	1479	296	1465	324	1445	304	1457	316	1453	286	1500	37065
98	123	1634	135	1606	155	1626	143	1614	147	1642	1667	50	1710	1696	69	55	1715	657	1099	664	1105	662	1108	212	1548	1534	231	217	1553	260	285	1472	297	1444	317	1464	305	1452	309	1480	1505	37065
96	1648	1603	158	1631	138	1611	150	1623	146	117	1669	1713	1709	1699	66	56	52	653	655	1114	649	1113	1111	1551	1547	1537	228	218	214	258	1486	1441	320	1469	300	1449	312	1461	308	279	1507	37065
1659	113	160	1609	132	1629	152	1617	140	1621	1652	106	1718	62	68	1697	1703	47	672	1092	669	1098	670	1094	1556	224	230	1535	1541	209	1497	275	322	1447	294	1467	314	1455	302	1459	1490	268	37065
1660	1645	133	1628	161	1608	141	1620	153	1616	120	105	44	53	65	1700	1712	1721	1097	683	1084	677	1086	668	206	215	227	1538	1550	1559	1498	1483	295	1466	323	1446	303	1458	315	1454	282	267	37065
1665	119	1633	136	1605	156	1625	144	1613	148	1646	100	40	54	71	1694	1711	1725	1091	678	1085	684	1083	674	202	216	233	1532	1549	1563	1503	281	1471	298	1443	318	1463	306	1451	310	1484	262	37065
1666	1647	1604	157	1632	137	1612	149	1624	145	118	99	46	57	70	1695	1708	1719	1089	1088	679	1082	681	676	208	219	232	1533	1546	1557	1504	1485	1442	319	1470	299	1450	311	1462	307	280	261	37065
1668	121	127	1637	129	1635	1639	1649	115	1651	122	97	1726	1707	63	59	1701	39	675	1081	682	1087	680	1090	1564	1545	225	221	1539	201	1506	283	289	1475	291	1473	1477	1487	277	1489	284	259	37065
101	111	109	94	92	1653	1655	1657	1670	1672	1674	102	1716	41	1723	48	1722	45	671	673	1096	667	1095	1093	1554	203	1561	210	1560	207	263	273	271	256	254	1491	1493	1495	1508	1510	1512	264	37065
13	1	16	1750	1751	11	3	1757	1761	1755	1763	9	1688	1686	75	1692	76	78	690	1074	687	1080	688	1076	1526	1524	237	1530	238	240	175	163	178	1588	1589	173	165	1595	1599	1593	1601	171	37065
1760	1737	25	24	19	20	1739	1748	1747	1744	22	5	74	89	1678	83	1680	1691	1079	701	1066	695	1068	686	236	251	1516	245	1518	1529	1598	1575	187	186	181	182	1577	1586	1585	1582	184	167	37065
6	27	1729	1732	34	1735	32	29	35	1734	1738	1759	80	84	1679	90	1677	1685	1073	696	1067	702	1065	692	242	246	1517	252	1515	1523	168	189	1567	1570	196	1573	194	191	197	1572	1576	1597	37065
1753	23	36	33	1731	30	1733	1736	1730	31	1742	12	82	1682	85	1676	87	1683	1071	1070	697	1064	699	694	244	1520	247	1514	249	1521	1591	185	198	195	1569	192	1571	1574	1568	193	1580	174	37065
7	1743	1740	1741	1746	1745	26	17	18	21	28	1758	1684	1675	88	1681	86	81	693	1063	700	1069	698	1072	1522	1513	250	1519	248	243	169	1581	1578	1579	1584	1583	188	179	180	183	190	1596	37065
1756	1764	1749	15	14	1754	1762	8	4	10	2	1752	1687	79	1690	73	1689	77	689	691	1078	685	1077	1075	1525	241	1528	235	1527	239	1594	1602	1587	177	176	1592	1600	170	166	172	164	1590	37065
816	948	813	954	814	950	834	930	831	936	832	932	852	912	849	918	850	914	870	894	867	900	868	896	708	1056	705	1062	706	1058	726	1038	723	1044	724	1040	744	1020	741	1026	742	1022	37065
953	827	940	821	942	812	935	845	922	839	924	830	917	863	904	857	906	848	899	881	886	875	888	866	1061	719	1048	713	1050	704	1043	737	1030	731	1032	722	1025	755	1012	749	1014	740	37065
947	822	941	828	939	818	929	840	923	846	921	836	911	858	905	864	903	854	893	876	887	882	885	872	1055	714	1049	720	1047	710	1037	732	1031	738	1029	728	1019	750	1013	756	1011	746	37065
945	944	823	938	825	820	927	926	841	920	843	838	909	908	859	902	861	856	891	890	877	884	879	874	1053	1052	715	1046	717	712	1035	1034	733	1028	735	730	1017	1016	751	1010	753	748	37065
819	937	826	943	824	946	837	919	844	925	842	928	855	901	862	907	860	910	873	883	880	889	878	892	711	1045	718	1051	716	1054	729	1027	736	1033	734	1036	747	1009	754	1015	752	1018	37065
815	817	952	811	951	949	833	835	934	829	933	931	851	853	916	847	915	913	869	871	898	865	897	895	707	709	1060	703	1059	1057	725	727	1042	721	1041	1039	743	745	1024	739	1023	1021	37065
499	487	502	1264	1265	497	489	1271	1275	1269	1277	495	1202	1200	561	1206	562	564	762	1002	759	1008	760	1004	1364	1362	399	1368	400	402	337	325	340	1426	1427	335	327	1433	1437	1431	1439	333	37065
1274	1251	511	510	505	506	1253	1262	1261	1258	508	491	560	575	1192	569	1194	1205	1007	773	994	767	996	758	398	413	1354	407	1356	1367	1436	1413	349	348	343	344	1415	1424	1423	1420	346	329	37065
492	513	1243	1246	520	1249	518	515	521	1248	1252	1273	566	570	1193	576	1191	1199	1001	768	995	774	993	764	404	408	1355	414	1353	1361	330	351	1405	1408	358	1411	356	353	359	1410	1414	1435	37065
1267	509	522	519	1245	516	1247	1250	1244	517	1256	498	568	1196	571	1190	573	1197	999	998	769	992	771	766	406	1358	409	1352	411	1359	1429	347	360	357	1407	354	1409	1412	1406	355	1418	336	37065
493	1257	1254	1255	1260	1259	512	503	504	507	514	1272	1198	1189	574	1195	572	567	765	991	772	997	770	1000	1360	1351	412	1357	410	405	331	1419	1416	1417	1422	1421	350	341	342	345	352	1434	37065
1270	1278	1263	501	500	1268	1276	494	490	496	488	1266	1201	565	1204	559	1203	563	761	763	1006	757	1005	1003	1363	403	1366	397	1365	401	1432	1440	1425	339	338	1430	1438	332	328	334	326	1428	37065
1177	1168	1170	1185	1187	598	596	594	581	579	577	1178	1234	1238	528	1231	529	535	780	984	777	990	778	986	1396	1400	366	1393	367	373	1339	1330	1332	1347	1349	436	434	432	419	417	415	1340	37065
593	1157	1152	614	1150	616	612	602	1164	600	1158	1172	1242	550	1216	1220	544	523	989	791	976	785	978	776	1404	388	1378	1382	382	361	431	1319	1314	452	1312	454	450	440	1326	438	1320	1334	37065
590	611	645	1124	617	1144	637	1132	625	1136	1154	1175	524	1218	1212	553	547	1241	983	786	977	792	975	782	362	1380	1374	391	385	1403	428	449	483	1286	455	1306	475	1294	463	1298	1316		

1210	Inder J. Taneja														https://inderjtaneja.com/														https://numbers-magic.com/														@NumbersMagic														37065
1643	1638	128	1636	130	126	116	1650	114	1644	99	1672	1662	97	41	1726	1728	35	654	1110	651	1116	652	1112	1481	1476	290	1474	292	288	278	1488	276	1482	261	1510	1500	259	203	1564	1566	197	37065															
125	1604	162	157	1607	1606	160	155	1609	1640	1661	1654	111	104	34	45	1720	1731	1115	665	1102	659	1104	650	287	1442	324	319	1445	1444	322	317	1447	1478	1499	1492	273	266	196	207	1558	1569	37065															
1641	1633	1623	1624	137	140	1630	139	134	124	1664	1658	107	101	1725	1716	49	40	1109	660	1103	666	1101	656	1479	1471	1461	1462	299	302	1468	301	296	286	1502	1496	269	263	1563	1554	211	202	37065															
123	131	149	143	147	1617	1619	1620	1634	1642	98	108	1657	1667	1722	1712	53	43	1107	1106	661	1100	663	658	285	293	311	305	309	1455	1457	1458	1472	1480	260	270	1495	1505	1560	1550	215	205	37065															
1647	138	1615	152	1611	1614	153	150	1627	118	100	1659	106	1665	1729	51	1714	36	657	1099	664	1105	662	1108	1485	300	1453	314	1449	1452	315	312	1465	280	262	1497	268	1503	1567	213	1552	198	37065															
113	133	1621	1613	154	151	1612	144	1632	1652	1669	112	1653	96	1727	54	1711	38	653	655	1114	649	1113	1111	275	295	1459	1451	316	313	1450	306	1470	1490	1507	274	1491	258	1565	216	1549	200	37065															
1645	1629	145	1622	1618	148	146	1616	136	120	102	1655	110	1663	29	50	1715	1736	672	1092	669	1098	670	1094	1483	1467	307	1460	1456	310	308	1454	298	282	264	1493	272	1501	191	212	1553	1574	37065															
119	1631	142	141	1628	1625	135	1626	132	1646	94	109	1656	1671	31	1713	52	1734	1097	683	1084	677	1086	668	281	1469	304	303	1466	1463	297	1464	294	1484	256	271	1494	1509	193	1551	214	1572	37065															
1648	161	1603	1608	158	159	1605	1610	156	117	1670	105	1660	95	44	48	1717	1721	1091	678	1085	684	1083	674	1486	323	1441	1446	320	321	1443	1448	318	279	1508	267	1498	257	206	210	1555	1559	37065															
121	127	1637	129	1635	1639	1649	115	1651	122	1668	93	103	1666	33	1719	46	1732	1089	1088	679	1082	681	676	283	289	1475	291	1473	1477	1487	277	1489	284	1506	255	265	1504	195	1557	208	1570	37065															
77	70	1691	1693	1699	1697	1686	67	80	69	78	1689	65	1694	1733	1709	56	32	675	1081	682	1087	680	1090	1528	239	232	1529	1531	1537	1535	1524	229	242	231	240	1527	227	1532	1571	1547	218	194	37065														
1690	84	1673	1676	87	1680	81	1677	90	91	86	1682	1683	75	1735	1718	47	30	671	673	1096	667	1095	1093	1528	246	1511	1514	249	1518	243	1515	252	253	248	1520	1521	237	1573	1556	209	192	37065															
1692	1681	92	89	1678	85	1684	88	1675	1674	1679	83	82	73	42	55	1710	1723	690	1074	687	1080	688	1076	1530	1519	254	251	1516	247	1522	250	1513	1512	1517	1517	245	244	235	204	217	1548	1561	37065														
71	1695	74	72	66	68	79	1698	1685	1696	1687	76	1700	1688	1730	39	37	1724	1079	701	1066	695	1068	686	233	1533	236	234	228	230	241	1536	1523	1534	1525	238	1538	1526	1568	201	199	1562	37065															
1750	1762	11	1757	1	7	6	13	1763	1746	1749	12	1761	14	1747	17	9	1760	1073	696	1067	702	1065	692	1588	1600	173	1595	163	169	168	175	1601	1584	1587	174	1599	176	1585	179	171	1598	37065															
20	27	58	1739	1702	64	59	1741	1737	23	1708	1705	1744	1704	62	25	22	1745	1071	1070	697	1064	699	694	182	189	220	1577	1540	226	221	1579	1575	185	1546	1543	1582	1542	224	187	184	1583	37065															
1755	1738	1707	26	63	1701	1706	24	28	1742	57	60	21	61	1703	1740	1743	10	693	1063	700	1069	698	1072	1593	1576	1545	188	225	1539	1544	186	190	1580	219	222	183	223	1541	1578	1581	172	37065															
5	3	1754	8	1764	1758	1759	1752	2	19	16	1753	4	1751	18	1748	1756	15	689	691	1078	685	1077	1075	167	165	1592	170	1602	1596	1597	1590	164	181	178	1591	166	1589	180	1586	1594	177	37065															
816	948	813	954	814	950	834	930	831	936	832	932	852	912	849	918	850	914	870	894	867	900	868	896	708	1056	705	1062	706	1058	726	1038	723	1044	724	1040	744	1020	741	1026	742	1022	37065															
953	827	940	821	942	812	935	845	922	839	924	830	917	863	904	857	906	848	899	881	886	875	888	866	1061	719	1048	713	1050	704	1043	737	1030	731	1032	722	1025	755	1012	749	1014	740	37065															
947	822	941	828	939	818	929	840	923	846	921	836	911	858	905	864	903	854	893	876	887	882	885	872	1055	714	1049	720	1047	710	1037	732	1031	738	1029	728	1019	750	1013	756	1011	746	37065															
945	944	823	938	825	820	927	926	841	920	843	838	909	908	859	902	861	856	891	890	877	884	879	874	1053	1052	715	1046	717	712	1035	1034	733	1028	735	730	1017	1016	751	1010	753	748	37065															
819	937	826	943	824	946	837	919	844	925	842	928	855	901	862	907	860	910	873	883	880	889	878	892	711	1045	718	1051	716	1054	729	1027	736	1033	734	1036	747	1009	754	1015	752	1018	37065															
815	817	952	811	951	949	833	835	934	829	933	931	851	853	916	847	915	913	869	871	898	865	897	895	707	709	1060	703	1059	1057	725	727	1042	721	1041	1039	743	745	1024	739	1023	1021	37065															
1157	1152	614	1150	616	612	602	1164	600	1158	585	1186	1176	583	527	1240	1242	521	762	1002	759	1008	760	1004	1319	1314	452	1312	454	450	440	1326	438	1320	423	1348	1338	421	365	1402	1404	359	37065															
611	1118	648	643	1121	1120	646	641	1123	1154	1175	1168	597	590	520	531	1234	1245	1007	773	994	767	996	758	449	1280	486	481	1283	1282	484	479	1285	1316	1337	1330	435	428	358	369	1396	1407	37065															
1155	1147	1137	1138	623	626	1144	625	620	610	1178	1172	593	587	1239	1230	535	526	1001	768	995	774	993	764	1317	1309	1299	1300	461	464	1306	463	458	448	1340	1334	431	425	1401	1392	373	364	37065															
609	617	635	629	633	1131	1133	1134	1148	1156	584	594	1171	1181	1236	1226	539	529	999	998	769	992	771	766	447	455	473	467	471	1293	1295	1296	1310	1318	422	432	1333	1343	1398	1388	377	367	37065															
1161	624	1129	638	1125	1128	639	636	1141	604	586	1173	592	1179	1243	537	1228	522	765	991	772	997	770	1000	1323	462	1291	476	1287	1290	477	474	1303	442	424	1335	430	1341	1405	375	1390	360	37065															
599	619	1135	1127	640	637	1126	630	1146	1166	1183	598	1167	582	1241	540	1225	524	761	763	1006	757	1005	1003	437	457	1297	1289	478	475	1288	468	1308	1328	1345	436	1329	420	1403	378	1387	362	37065															
1159	1143	631	1136	1132	634	632	1130	622	606	588	1169	596	1177	515	536	1229	1250	780	984	777	990	778	986	1321	1305	469	1298	1294	472	470	1292	460	444	426	1331	434	1339	353	374	1391	1412	37065															
605	1145	628	627	1142	1139	621	1140	618	1160	580	595	1170	1185	517	1227	538	1248	989	791	976	785	978	776	443	1307	466	465	1304	1301	459	1302	456	1322	418	433	1332	1347	355	1389	376	1410	37065															
1162	647	1117	1122	644	645	1119	1124	642	603	1184	591	1174	581	530	534	1231	1235	983	786</																																						

Inder J. Taneja														https://inderjtaneja.com/														https://numbers-magic.com/														@NumbersMagic													
1225	1687	1696	1678	1680	90	1698	1676	88	86	84	70	68	66	1688	41	1726	1728	35	654	1110	651	1116	652	1112	1525	1534	1516	1518	252	1536	1514	250	248	246	232	230	228	1526	203	1564	1566	197	37065												
83	1663	1654	1656	1671	1673	112	110	108	95	93	91	1664	1682	34	1718	47	1731	1115	665	1102	659	1104	650	245	1501	1492	1494	1509	1511	274	272	270	257	255	253	1502	1520	196	1556	209	1569	37065													
81	107	1643	1636	1638	130	1650	128	126	116	114	1644	1658	1684	1727	1709	56	38	1109	660	1103	666	1101	656	243	269	1481	1474	1476	292	1488	290	288	278	276	1482	1496	1522	1565	1547	218	200	37065													
79	104	113	1604	162	157	1607	1606	160	155	1609	1652	1661	1686	1722	1719	46	43	1107	1106	661	1100	663	658	241	266	275	1442	324	319	1445	1444	322	317	1447	1490	1499	1524	1560	1557	208	205	37065													
1693	98	123	1633	1623	1624	137	140	1630	139	134	1642	1667	72	1735	51	1714	30	657	1099	664	1105	662	1108	1531	260	285	1471	1461	1462	299	302	1468	301	296	1480	1505	234	1573	213	1552	192	37065													
73	103	119	131	149	143	147	1617	1619	1620	1634	1646	1662	1692	1733	54	1711	32	653	655	1114	649	1113	1111	235	265	281	293	311	305	309	1455	1457	1458	1472	1484	1500	1530	1571	216	1549	194	37065													
75	96	125	138	1615	152	1611	1614	153	150	1627	1640	1669	1690	29	48	1717	1736	672	1092	669	1098	670	1094	237	258	287	300	1453	314	1449	1452	315	312	1465	1478	1507	1528	191	210	1555	1574	37065													
1683	1659	1641	133	1621	1613	154	151	1612	144	1632	124	106	82	31	1713	52	1734	1097	683	1084	677	1086	668	1521	1497	1479	295	1459	1451	316	313	1450	306	1470	286	268	244	193	1551	214	1572	37065													
1685	1660	1645	1629	145	1622	1618	148	146	1616	136	120	105	80	44	50	1715	1721	1091	678	1085	684	1083	674	1523	1498	1483	1467	307	1460	1456	310	308	1454	298	282	267	242	206	212	1553	1559	37065													
1689	1665	1647	1631	142	141	1628	1625	135	1626	132	118	100	76	33	45	1720	1732	1089	1088	679	1082	681	676	1527	1503	1485	1469	304	303	1466	1463	297	1464	294	280	262	238	195	207	1558	1570	37065													
1691	1666	1648	161	1603	1608	158	159	1605	1610	156	117	99	74	1729	1716	49	36	675	1081	682	1087	680	1090	1529	1504	1486	323	1441	1446	320	321	1443	1448	318	279	261	236	1567	1554	211	198	37065													
1694	1668	121	129	127	1635	115	1637	1639	1649	1651	122	97	71	1725	1712	53	40	671	673	1096	667	1095	1093	1532	1506	283	291	289	1473	277	1475	1477	1487	1489	284	259	233	1563	1550	215	202	37065													
65	101	111	109	94	92	1653	1655	1657	1670	1672	1674	102	1700	42	55	1710	1723	690	1074	687	1080	688	1076	227	263	273	271	256	254	1491	1493	1495	1508	1510	1512	264	1538	204	217	1548	1561	37065													
77	69	87	85	1675	67	89	1677	1679	1681	1695	1697	1699	78	1730	39	37	1724	1079	701	1066	695	1068	686	239	231	249	247	1513	229	251	1515	1517	1519	1533	1535	1537	240	1568	201	199	1562	37065													
1750	1762	11	1763	1	7	6	13	1757	1746	1749	12	1761	14	1747	17	9	1760	1073	696	1067	702	1065	692	1588	1600	173	1601	163	169	168	175	1595	1584	1587	174	1599	176	1585	179	171	1598	37065													
20	23	64	1737	1702	58	59	1741	1739	27	1708	1705	1744	1704	62	25	22	1745	1071	1070	697	1064	699	694	182	185	226	1575	1540	220	221	1579	1577	189	1546	1543	1582	1542	224	187	184	1583	37065													
1755	1742	1701	28	63	1707	1706	24	26	1738	57	60	21	61	1703	1740	1743	10	693	1063	700	1069	698	1072	1593	1580	1539	190	225	1545	1544	186	188	1576	219	222	183	223	1541	1578	1581	172	37065													
5	3	1754	2	1764	1758	1759	1752	8	19	16	1753	4	1751	18	1748	1756	15	689	691	1078	685	1077	1075	167	165	1592	164	1602	1596	1597	1590	170	181	178	1591	166	1589	180	1586	1594	177	37065													
816	948	813	954	814	950	834	930	831	936	832	932	852	912	849	918	850	914	870	894	867	900	868	896	708	1056	705	1062	706	1058	726	1038	723	1044	724	1040	744	1020	741	1026	742	1022	37065													
953	827	940	821	942	812	935	845	922	839	924	830	917	863	904	857	906	848	899	881	886	875	888	866	1061	719	1048	713	1050	704	1043	737	1030	731	1032	722	1025	755	1012	749	1014	740	37065													
947	822	941	828	939	818	929	840	923	846	921	836	911	858	905	864	903	854	893	876	887	882	885	872	1055	714	1049	720	1047	710	1037	732	1031	738	1029	728	1019	750	1013	756	1011	746	37065													
945	944	823	938	825	820	927	926	841	920	843	838	909	908	859	902	861	856	891	890	877	884	879	874	1053	1052	715	1046	717	712	1035	1034	733	1028	735	730	1017	1016	751	1010	753	748	37065													
819	937	826	943	824	946	837	919	844	925	842	928	855	901	862	907	860	910	873	883	880	889	878	892	711	1045	718	1051	716	1054	729	1027	736	1033	734	1036	747	1009	754	1015	752	1018	37065													
815	817	952	811	951	949	833	835	934	829	933	931	851	853	916	847	915	913	869	871	898	865	897	895	707	709	1060	703	1059	1057	725	727	1042	721	1041	1039	743	745	1024	739	1023	1021	37065													
1201	1210	1192	1194	576	1212	1190	574	572	570	556	554	552	1202	527	1240	1242	521	762	1002	759	1008	760	1004	1363	1372	1354	1356	414	1374	1352	412	410	408	394	392	390	1364	365	1402	1404	359	37065													
569	1177	1168	1170	1185	1187	598	596	594	581	579	577	1178	1196	520	1232	533	1245	1007	773	994	767	996	758	407	1339	1330	1332	1347	1349	436	434	432	419	417	415	1340	1358	358	1394	371	1407	37065													
567	593	1157	1150	1152	616	1164	614	612	602	600	1158	1172	1198	1241	1223	542	524	1001	768	995	774	993	764	405	431	1319	1312	1314	454	1326	452	450	440	438	1320	1334	1360	1403	1385	380	362	37065													
565	590	599	1118	648	643	1121	1120	646	641	1123	1166	1175	1200	1236	1233	532	529	999	998	769	992	771	766	403	428	437	1280	486	481	1283	1282	484	479	1285	1328	1337	1362	1398	1395	370	367	37065													
1207	584	609	1147	1137	1138	623	626	1144	625	620	1156	1181	558	1249	537	1228	516	765	991	772	997	770	1000	1369	422	447	1309	1299	1300	461	464	1306	463	458	1318	1343	396	1411	375	1390	354	37065													
559	589	605	617	635	629	633	1131	1133	1134	1148	1160	1176	1206	1247	540	1225	518	761	763	1006	757	1005	1003	397	427	443	455	473	467	471	1293	1295	1296	1310	1322	1338	1368	1409	378	1387	356	37065													
561	582	611	624	1129	638	1125	1128	639	636	1141	1154	1183	1204	515	534	1231	1250	780	984	777	990	778	986	399	420	449	462	1291	476	1287	1290	477	474	1303	1316	1345	1366	353	372	1393	1412	37065													
1197	1173	1155	619	1135	1127	640	637	1126	630	1146	610	592	568	517	1227	538	1248	989	791	976	785	978	776	1359	1335	1317	457	1297	1289	478	475	1288	468	1308	448	430	406	355	1389	376	1410	37065													
1199	1174	1159	1143	631	1136	1132	634	632	1130	622	606	591	566	530	536	1229	1235	983	786	977	792	975	782																																

2.17 Closed Border of Order 18

1226	Inder J. Taneja																		https://inderjtaneja.com/																		https://numbers-magic.com/																		@NumbersMagic																		35441
10	1741	1744	4	16	11	1752	23	1730	1764	17	1760	29	1728	1729	33	27	1762	1750	1757	6	2	1745	40	226	242	1535	1517	1537	1542	1540	246	235	1518	244	234	1511	1515	238	255	241	1509	37065																															
26	1713	1720	43	42	1712	1716	1703	63	41	54	1695	1715	1709	61	1707	72	1694	1717	59	47	68	64	1739	1525	1497	290	271	1503	260	1474	273	285	276	1498	1483	1482	289	281	1473	1485	240	37065																															
1751	74	93	1671	1677	101	1675	96	1667	1665	82	1658	89	99	106	83	80	1657	104	1674	1687	1686	1691	14	1528	1504	309	293	308	1464	1465	303	1454	318	1444	1463	1468	319	1452	295	261	237	37065																															
1733	55	77	119	1655	1649	1633	113	1634	1638	128	1645	1651	112	1654	135	122	1635	121	124	117	1688	1710	32	220	259	1455	335	1426	345	352	1423	1431	350	1424	331	1416	325	1432	310	1506	1545	37065																															
1753	1719	92	1642	1618	143	1607	1627	1615	1614	1612	155	145	157	160	1609	139	137	1623	159	123	1673	46	12	232	258	1461	1439	1402	1408	362	356	1405	370	364	368	1400	1390	326	304	1507	1533	37065																															
1758	44	1680	129	1624	177	165	1598	1596	1590	1594	163	162	180	1591	179	164	1592	1604	141	1636	85	1721	7	227	1496	317	1433	359	393	1373	1379	1383	394	384	1377	377	1406	332	1448	269	1538	37065																															
1756	1690	1681	136	146	1589	182	1581	193	185	194	181	192	1579	1570	1582	1574	1577	176	1619	1629	84	75	9	1536	1500	1459	1417	1391	381	398	412	1359	1362	1360	404	1384	374	348	306	265	229	37065																															
30	57	87	1639	140	1595	196	208	1559	201	1566	198	1561	1562	207	1563	200	1569	170	1625	126	1678	1708	1735	239	1487	312	329	1411	1382	1365	424	413	1344	1349	400	383	354	1436	1453	278	1526	37065																															
19	69	1670	1647	1621	1599	1575	197	1554	215	1549	209	214	1552	212	1555	1568	190	166	144	118	95	1696	1746	1514	279	1451	1418	1399	1380	409	1343	1338	427	422	1356	385	366	347	314	1486	251	37065																															
1734	60	102	134	154	178	1578	1560	211	1550	216	1556	1551	213	1553	210	205	187	1587	1611	1631	1663	1705	31	1548	257	1449	1422	1398	1374	401	417	431	1334	1348	1364	391	367	343	316	1508	217	37065																															
28	1714	1660	1640	148	168	1576	1565	206	1564	199	1567	204	203	1558	202	1557	189	1597	1617	125	105	51	1737	233	270	298	344	1396	1378	410	1350	1333	432	415	1355	387	369	1421	1467	1495	1532	37065																															
18	1699	1679	115	152	1593	188	184	1572	1580	1571	1584	1573	186	195	183	191	1583	172	1613	1650	86	66	1747	1544	1479	1442	1429	371	379	397	414	425	1340	1351	1368	1386	1394	336	323	286	221	37065																															
1727	1698	1684	1632	1616	161	1600	167	169	175	171	1602	1603	1585	174	1586	1601	173	1588	149	133	81	67	38	245	1499	305	1435	361	378	408	1345	430	1335	420	1357	1387	1404	330	1460	266	1520	37065																															
1731	73	103	109	1606	1622	158	138	150	151	153	1610	1620	1608	1605	156	1626	1628	142	147	1656	1662	1692	34	1512	1493	315	328	373	396	1363	1346	1336	429	419	402	1369	1392	1437	1450	272	253	37065																															
22	65	1668	1648	110	116	132	1652	131	127	1637	120	114	1653	111	1630	1643	130	1644	1641	1646	97	1700	1743	1513	277	322	1438	376	1375	1354	423	428	1337	1342	411	390	1389	327	1443	1488	252	37065																															
39	1689	79	94	88	1664	90	1669	98	100	1683	107	1676	1666	1659	1682	1685	108	1661	91	78	1672	76	1726	249	1491	299	351	1393	395	1366	1347	1339	426	418	399	1370	372	1414	1466	274	1516	37065																															
25	1701	45	1722	1723	53	49	62	1702	1724	1711	70	50	56	1704	58	1693	71	48	1706	1718	1697	52	1740	243	288	296	338	355	380	1358	416	1352	421	1341	407	1385	1410	1427	1469	1477	1522	37065																															
1725	24	21	1761	1749	1754	13	1742	35	1	1748	5	1736	37	36	1732	1738	3	15	8	1759	1763	20	1755	1546	1478	1441	1419	353	1376	1361	1353	406	403	405	1367	389	1412	346	324	287	219	37065																															
658	674	1103	1085	1105	1110	1108	678	667	1086	676	666	1079	1083	670	687	673	1077	895	892	874	872	866	896	1534	1501	320	337	1407	1388	392	386	382	1371	1381	388	1372	358	1428	1445	264	231	37065																															
1093	1065	722	703	1071	692	1042	705	717	708	1066	1051	1050	721	713	1041	1053	672	871	890	887	878	875	894	1541	275	1458	340	375	357	1403	1409	360	1395	1401	1397	365	363	1425	307	1490	224	37065																															
1096	1072	741	725	740	1032	1033	735	1022	750	1012	1031	1036	751	1020	727	693	669	865	876	877	888	889	900	222	263	1471	333	339	1420	1413	342	334	1415	341	1434	349	1440	1430	294	1502	1543	37065																															
652	691	1023	767	994	777	784	991	999	782	992	763	984	757	1000	742	1074	1113	897	879	882	883	886	868	218	284	1470	1472	1457	301	300	1462	311	1447	321	302	297	1446	313	1456	1481	1547	37065																															
664	690	1029	1007	970	976	794	788	973	802	796	800	968	958	758	736	1075	1101	898	885	884	881	880	867	1529	280	1475	1494	262	1505	291	1492	1480	1489	267	282	283	1476	1484	292	268	236	37065																															
659	1064	749	1001	791	825	941	947	951	826	816	945	809	974	764	1016	701	1106	869	873	891	893	899	870	256	1523	230	248	228	223	225	1519	1530	247	1521	1531	254	250	1527	1510	1524	1539	37065																															
1104	1068	1027	985	959	813	830	844	927	930	928	836	952	806	780	738	697	661	442	1309	1312	436	448	443	1320	455	1298	1332	449	1328	461	1296	1297	465	459	1330	1318	1325	438	434	1313	472	37065																															
671	1055	744	761	979	950	933	856	845	912	917	832	815	786	1004	1021	710	1094	458	1281	1288	475	474	1280	1284	1271	495	473	486	1263	1283	1277	493	1275	504	1262	1285	491	479	500	496	1307	37065																															
1082	711	1019	986	967	948	841	911	906	859	854	924	817	798	779	746	1054	683	1319	506	525	1239	1245	533	1243	528	1235	1233	514	1226	521	531	538	515	512	1225	536	1242	1255	1254	1259	446	37065																															
1116	689	1017	990	966	942	833	849	863	902	916	932	823	799	775	748	1076	649	1301	487	509	551	1223	1217	1201	545	1202	1206	560	1213	1219	544	1222	567	554	1203	553	556	549	1256	1278	464	37065																															
665	702	730	776	964	946	842	918	901	864	847	923	819	801	989	1035	1063	1100	1321	1287	524	1210	1186	575	1175	1195	1183	1182	1180	587	577	589	592	1177	571	569	1191	591	555	1241	478	444	37065																															
1112	1047	1010	997	803	811	829	846	857	908	919	936	954	962	768	755	718	653	1326	476	1248	561	1192	609	597	1166	1164	1158	1162	595	594	612	1159	611	596	1160	1172	573	1204	517	1289	439	37065																															
677	1067	737	1003	793	810	840	913	862	903	852	925	955	972	762	1028	698	1088	1324	1258	1249	568	578	1157	614	1149	625	617	626	613	624	1147	1138	1150	1142	1145	608	1187	1197	516	507	441	37065																															
1080	1061	747	760	805	828	931	914	904	861	851	834	937	960	1005	1018	704	685	462	489	519	1207	572	1163	628	640	1127	633	1134	630	1129	1130	639	1131	632	1137	602	1193	558	1246	1276	1303	37065																															
1081	709	754	1006	808	943	922	855	860	905	910	843	822	957	759	1011	1056	684	451	501	1238	1215	1189	1167	1143	629	1122	647	1117	641	6																																											

2.18 Two Consecutive BMRs of Orders 20×20 and 22×22

1228		Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										35183
1305	1288	1290	1292	1294	1317	1319	1321	1323	478	476	474	472	470	449	447	445	443	441	1306	6	32	40	1741	35	1738	1744	37	15	2	13	1747	1756	1729	39	1743	1740	1755	1737	16	1746	4	37065
469	1269	1254	1256	1258	1260	1280	1282	1284	512	510	508	506	504	486	484	482	480	1270	1296	1760	76	51	1695	1706	1697	1718	75	1709	1705	46	57	1707	1694	66	1698	55	54	44	1723	74	5	37065
467	503	1237	1224	1226	1228	1247	1249	1251	542	540	538	536	519	517	515	513	1238	1262	1298	34	73	88	1687	95	1666	105	93	1676	1665	101	86	1683	79	1667	83	1680	1675	97	1659	1692	1731	37065
465	501	535	1209	1198	1200	1202	1218	1220	568	566	564	562	548	546	544	1210	1230	1264	1300	11	61	102	129	1641	113	1643	123	131	1653	120	111	1631	1638	1656	126	125	1632	1648	1663	1704	1754	37065
462	499	533	561	1185	1176	1178	1193	1195	590	588	586	573	571	569	1186	1204	1232	1266	1303	1753	1696	91	1646	1605	1624	155	154	147	150	144	1606	1626	1607	138	146	1628	1625	119	1674	69	12	37065
461	497	530	559	585	1165	1158	1160	1172	608	606	604	594	592	1166	1180	1206	1235	1268	1304	1764	1716	80	110	152	1594	1604	1588	162	170	166	1591	164	1590	180	179	1602	1613	1655	1685	49	1	37065
456	493	529	557	582	603	616	610	1154	1156	1143	621	1145	615	1162	1183	1208	1236	1272	1309	17	72	1673	130	1622	1597	194	189	1572	1574	1569	192	190	1578	1583	184	168	143	1635	92	1693	1748	37065
454	491	524	553	581	601	613	1138	1136	625	1142	626	628	1152	1164	1184	1212	1241	1274	1311	26	1700	1669	114	1609	1593	1570	203	1564	1559	204	1565	208	1558	199	195	172	156	1651	96	65	1739	37065
452	489	522	551	576	597	614	624	639	1128	633	1130	1141	1151	1168	1189	1214	1243	1276	1313	1735	1702	108	1630	1623	169	185	202	215	1553	213	1554	1551	209	1563	1580	1596	142	135	1657	63	30	37065
450	479	520	543	574	591	619	630	634	1129	640	1127	1135	1146	1174	1191	1222	1245	1286	1315	7	1701	94	132	145	1592	188	1560	210	1546	220	1547	217	1555	205	1577	173	1620	1633	1671	64	1758	37065
1297	1263	1231	1205	1181	1163	1153	632	1132	635	1126	637	1133	612	602	584	560	534	502	468	1734	1722	1678	1647	1616	178	1579	197	1549	219	1545	218	1548	216	1568	186	1587	149	118	87	43	31	37065
1299	1265	1233	1207	1182	1167	1148	1134	1125	638	1131	636	631	617	598	583	558	532	500	466	3	45	1662	1629	153	176	181	1567	1556	212	1552	211	214	1550	198	1584	1589	1612	136	103	1720	1762	37065
1301	1267	1234	1211	1187	1169	1147	1137	629	1140	623	1139	627	618	596	578	554	531	498	464	1732	52	1661	1644	157	1598	1582	1566	201	206	1561	200	1557	207	1562	183	167	1608	121	104	1713	33	37065
1302	1271	1239	1213	1188	1170	1150	1155	611	609	622	1144	620	1149	595	577	552	526	494	463	20	48	81	1649	151	165	1581	1576	193	191	196	1573	1575	187	182	1571	1600	1614	116	1684	1717	1745	37065
1307	1273	1240	1215	1190	599	607	605	593	1157	1159	1161	1171	1173	600	575	550	525	492	458	23	1724	1658	1650	1617	163	161	177	1603	1595	1599	174	1601	175	1585	1586	171	148	115	107	41	1742	37065
1308	1275	1242	1216	579	589	587	572	570	1175	1177	1179	1192	1194	1196	580	549	523	490	457	29	50	1681	128	140	141	1610	1611	1618	1615	1621	159	139	158	1627	1619	137	160	1637	84	1715	1736	37065
1310	1277	1244	555	567	565	563	547	545	1197	1199	1201	1203	1217	1219	1221	556	521	488	455	1751	1703	1688	117	124	1652	122	1642	1634	112	1645	1654	134	127	109	1639	1640	133	1636	77	62	14	37065
1312	1278	527	541	539	537	518	516	514	1223	1225	1227	1229	1246	1248	1250	1252	528	487	453	1727	53	106	78	1670	99	1660	1672	89	100	1664	1679	82	1686	98	1682	85	90	1668	1677	1712	38	37065
1314	495	511	509	507	505	485	483	481	1253	1255	1257	1259	1261	1279	1281	1283	1285	496	451	1757	1691	1714	70	59	68	47	1690	56	60	1719	1708	58	71	1699	67	1710	1711	1721	42	1689	8	37065
459	477	475	473	471	448	446	444	442	1287	1289	1291	1293	1295	1316	1318	1320	1322	1324	460	1761	1733	1725	24	1730	27	21	1728	1750	1763	1752	18	9	36	1726	22	25	10	28	1749	19	1759	37065
226	1540	254	231	1533	1544	237	246	1515	227	1514	223	1512	240	243	249	1531	1507	1537	1541	1103	1084	1086	1088	1090	1092	1116	1118	1120	1122	682	680	678	676	674	672	650	648	646	644	642	1104	37065
252	296	293	281	1476	1496	292	1480	1482	1481	1502	265	272	268	1504	270	1483	273	1471	1513	671	1063	1046	1048	1050	1052	1075	1077	1079	1081	720	718	716	714	712	691	689	687	685	683	1064	1094	37065
260	271	308	322	311	300	1453	1449	328	314	1458	1442	1441	301	1438	1461	1468	326	1494	1505	669	711	1027	1012	1014	1016	1018	1038	1040	1042	754	752	750	748	746	728	726	724	722	1028	1054	1096	37065
1521	1475	1467	349	1426	330	350	334	1410	352	1427	1409	1424	1429	1430	348	337	298	290	244	667	709	745	995	982	984	986	1005	1007	1009	784	782	780	778	761	759	757	755	996	1020	1056	1098	37065
255	1486	315	1421	1385	372	1402	1389	1403	365	1396	373	377	371	1397	360	344	1450	279	1510	665	707	743	777	967	956	958	960	976	978	810	808	806	804	790	788	786	968	988	1022	1058	1100	37065
1518	1477	1446	333	1404	1374	1377	1373	389	1372	398	396	1378	385	383	361	1432	319	288	247	663	704	741	775	803	943	934	936	951	953	832	830	828	815	813	811	944	962	990	1024	1061	1102	37065
1524	1498	325	1423	375	1384	414	1350	405	408	1359	401	1362	1361	381	1390	342	1440	267	241	659	703	739	772	801	827	923	916	918	930	850	848	846	836	834	924	938	964	993	1026	1062	1106	37065
257	295	313	343	374	1368	409	423	422	1340	417	1347	1346	1356	397	1391	1422	1452	1470	1508	657	698	735	771	799	824	845	907	902	913	864	862	853	851	908	920	941	966	994	1030	1067	1108	37065
235	1489	1456	351	367	382	1352	1344	435	430	1329	1336	421	413	1383	1398	1414	309	276	1530	655	696	733	766	795	823	843	860	896	894	867	900	868	870	905	922	942	970	999	1032	1069	1110	37065
222	1485	1445	1433	370	390	1354	1339	1333	1326	439	432	426	411	1375	1395	332	320	280	1543	653	694	731	764	793	818	839	859	866	881	886	875	888	899	906	926	947	972	1001	1034	1071	1112	37065
233	266	321	340	364	386	1349	424	433	440	1325	1332	1341	416	1379	1401	1425	1444	1499	1532	641	692	721	762	785	816	833	854	872	876	887	882	885	893	911	932	949	980	1003	1044	1073	1124	37065
1527	277	306	331	1386	1371	412	1345	1334	1327	438	431	420	1353	394	379	1434	1459	1488	238	1095	1055	1021	989	963	939	921	904	874	890	877	884	879	891	861	844	826	802	776	744	710	670	37065
1536	1487	1463	1411	1406	384	410	428	1331	437	1328	434	1337	1355	1381	359	354	302	278	229	1097	1057</																					

3 Appendix

Below are tables giving the existence of **bordered magic rectangles** for **half-sequential** numbers.

Order of Magic Square	Bordered Magic Rectangles
6	4×6
8	6×8
10	$4 \times 10, 8 \times 10$
12	$6 \times 12, 10 \times 12$
14	$4 \times 14, 8 \times 14, 12 \times 14$
16	$6 \times 16, 10 \times 16, 14 \times 16$
18	$4 \times 18, 8 \times 18, 12 \times 18$
20	$6 \times 20, 10 \times 20, 14 \times 20, 18 \times 20$
22	$4 \times 22, 8 \times 22, 12 \times 22,$ $16 \times 22, 20 \times 22$
24	$6 \times 24, 10 \times 24, 14 \times 24,$ $18 \times 24, 22 \times 24$
26	$4 \times 26, 8 \times 26, 12 \times 26,$ $16 \times 26, 20 \times 26, 24 \times 26$
28	$6 \times 28, 10 \times 28, 14 \times 28,$ $18 \times 28, 22 \times 28, 26 \times 28$
30	$4 \times 30, 8 \times 30, 12 \times 30, 16 \times 30,$ $20 \times 30, 24 \times 30, 28 \times 30$
32	$6 \times 32, 10 \times 32, 14 \times 32, 18 \times 32,$ $22 \times 32, 26 \times 32, 30 \times 32$
34	$4 \times 34, 8 \times 34, 12 \times 34, 16 \times 34,$ $20 \times 34, 24 \times 34, 28 \times 34, 32 \times 34$

Order of Magic Square	Bordered Magic Rectangles
36	$6 \times 36, 10 \times 36, 14 \times 36, 18 \times 36,$ $22 \times 36, 26 \times 36, 30 \times 36, 34 \times 36$
38	$4 \times 38, 8 \times 38, 12 \times 38, 16 \times 38, 20 \times 38,$ $24 \times 38, 28 \times 38, 32 \times 38, 36 \times 38$
40	$6 \times 40, 10 \times 40, 14 \times 40, 18 \times 40, 22 \times 40,$ $26 \times 40, 30 \times 40, 34 \times 40, 38 \times 40$
42	$4 \times 42, 8 \times 42, 12 \times 42, 16 \times 42, 20 \times 42,$ $24 \times 42, 28 \times 42, 32 \times 42, 36 \times 42, 40 \times 42$
44	$6 \times 44, 10 \times 44, 14 \times 44, 18 \times 44, 22 \times 44, 26 \times 44,$ $30 \times 44, 34 \times 44, 38 \times 44, 42 \times 44$
46	$4 \times 46, 8 \times 46, 12 \times 46, 16 \times 46, 20 \times 46, 24 \times 46,$ $28 \times 46, 32 \times 46, 36 \times 46, 40 \times 46, 44 \times 46$
48	$6 \times 48, 10 \times 48, 14 \times 48, 18 \times 48, 22 \times 48, 26 \times 48,$ $30 \times 48, 34 \times 48, 38 \times 48, 42 \times 48, 46 \times 48$
50	$4 \times 50, 8 \times 50, 12 \times 50, 16 \times 50, 20 \times 50, 24 \times 50,$ $28 \times 50, 32 \times 50, 36 \times 50, 40 \times 50, 44 \times 50, 48 \times 50$

4 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers

For author's contribution to **magic squares** and **recreation numbers** please see the links below:

- **Inder J. Taneja**, Magic Squares, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-magic-squares/>
- **Inder J. Taneja**, Recreation of Numbers, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-recreation-of-numbers/>

Acknowledgement

The **bordered magic rectangles** are constructed based on the software produced by H. White [1]. The author is thankful to H. White for this valuable help.

References

- [1] **H. White**, Bordered Magic Squares, <http://budshaw.ca/MagicRectangles.html>.
- [2] **Inder J. Taneja**, Magic Squares - <https://inderjtaneja.com/category/magic-squares/>.
- [3] **Inder J. Taneja**, Recreating Numbers and Magic Squares - <https://numbers-magic.com/>.
- **Block-Wise Magic Squares**
- [4] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares of Orders 8 to 108, May 15, 2019, pp. 1-43, **Zenodo**, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2843326>.
- [5] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order $4k$, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.
- [6] **Inder J. Taneja**, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.
- [7] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.
- [8] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.
- [9] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.
- [10] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.

• Bordered Magic Squares

- [11] **Inder J. Taneja**, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.
- [12] **Inder J. Taneja**, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.
- [13] **Inder J. Taneja**, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.
- [14] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.
- [15] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020. **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.
- [16] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2021, **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-33, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4327333>.
- [17] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares With Magic Sum 2022, **Zenodo**, December 28, 2021, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5807789>

• Block-Bordered Magic Squares

- [18] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.
- [19] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.
- [20] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.

• Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares

[21] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares With Magic Sums 21, 21^2 and 2021. **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-118, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4380343>.

[22] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.

[23] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Odd Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-75, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527739>

[24] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Even Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-96, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527746>

• Block-Wise Bordered Magic Squares

[25] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 4, **Zenodo**, August 31, 2021, pp. 1-148, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5347897>.

[26] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of Magic and Bordered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, September 10, pp. 1-99 <https://doi.org/10.5281/zenodo.5500134>.

[27] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 8, **Zenodo**, September 17, pp. 1-80, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514396>.

[28] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 10, **Zenodo**, September 17, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514398>.

[29] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 12, **Zenodo**, September 23, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5523608>.

[30] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 14, **Zenodo**, September 26, pp. 1-198, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5528867>.

• Bordered Magic Rectangles

- [31] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Orders 6, 8, 10 and 12 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-26, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319985>.
- [32] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 14 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-40, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319787>.
- [33] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 16 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-63, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320116>.
- [34] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-85, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320131>.
- [35] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 20 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320877>.
- [36] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 6 to 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225854>.
- [37] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 20 to 30 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-100, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225886>.

• Figured Magic Squares and Bordered Magic Rectangles

- [38] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 6, 10, 12, 14 and 16 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-31, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377674>.
- [39] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 18 and 20 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-87, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377689>.
- [40] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 22 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-61, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377706>.

- [41] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 24 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-104, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377779>.
- [42] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 26 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377794>.
- [43] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 28 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390666>.
- [44] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 30 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390705>.
- [45] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 32 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 22, 2022, pp. 1-310, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7472891>.
- [46] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 34 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-193, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486540>.
- [47] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 36 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-140, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486548>.
- [48] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 38 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-133, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7500188>.
- [49] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 40 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-157, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7500192>.
- [50] **Inder J. Taneja**, Single Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 24, 2023, pp. 1-76, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7565946>
- [51] **Inder J. Taneja**, Double Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 30, 2023, pp. 1-102, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7585787>
- [52] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 42 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-92, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7695834>.

• Creative Magic Squares

10.5281/zenodo.7695834

[53] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations, **Zenodo**, June 22, pp. 1-45, 2021,
<http://doi.org/10.5281/zenodo.5009224>.
